

МОСКОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

МОСКОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

XXXIV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО -
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПСИХОЛОГИЯ И **ПЕДАГОГИКА** В

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:

ВЫЗОВЫ И **РЕШЕНИЯ**

×СБОРНИК ДОКЛАДОВ×

ГОРОД МОСКВА

30/05/2015

**МОСКОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГИИ И
ПЕДАГОГИКИ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**XXXIV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ**

**«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ»**

(30 мая 2015 г.)

г. Москва – 2015

© Московский научный центр психологии и педагогики

УДК 159
ББК Ю88
ISSN: 0869-2321

Сборник публикаций Московского научного центра психологии и педагогики по материалам международной научно-практической конференции: «Психология и педагогика в современном мире: вызовы и решения» г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Московский научный центр психологии и педагогики, 2015. – 72.
ISSN: 6827-2321

Тираж – 300 шт.

УДК 159
ББК Ю88
ISSN: 0869-2321

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:

Московский научный центр психологии и педагогики

Электронная почта: conference@mcpps.ru

Официальный сайт: <http://www.mcpps.ru>

СОДЕРДАНИЕ

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Казыбаев С.Д. К ВОПРОСУ О РОЛИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ.....	5
Новохатная М.А., Сафонова М.В. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ В СИТУАЦИИ ОБИДЫ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ	8
Шахматова О.Н. САМООЦЕНКА ЛИЧНОСТИ И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ В РАННЕМ ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ.....	11
Солдатенкова М.Л. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С ЖЕНЩИНОЙ ПО ОСОЗНАНИЮ СЕБЯ ЖЕРТВОЙ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ	15
Волненко Т.С. ОДИНОЧЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН ...	18

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Низола Д.А. МЕРОПРИЯТИЯ РУКОВОДСТВА ПРИ УВОЛЬНЕНИИ	22
Нурмухамедов Т.Ф. ОТРАЖЕНИЕ САМОСОЗНАНИЯ В ЮНОШЕСКОМ СПОРТЕ.....	25

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА

Пархоменко А.В. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.....	28
Стрелкова А.А. МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В 5 КЛАССАХ.....	32
Гуль Н.В. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ	37
Карабалина А. К. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ.....	40
Рябчикова Е.П. ФИЛОСОФИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ВЛИЯНИЕ ДУХА ЭПОХИ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ.....	43

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Лядова М.В.

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РЕСУРСА.....48

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Зенкова К.В.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ
ИСКУССТВ «БЕРЕГИНЯ» Г.БЕРДСК).....50

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Айрих Е.В.

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО
УЧИТЕЛЯ К РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ
ЗДОРОВЬЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА53

Брылеева Ю.В.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБУЧЕНИЯ МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИСТОРИИ СТУДЕНТАМ ВУЗА56

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Зарипова Матлюба, Кулдашев Миржон, Санаев Якуб

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПОДРОСТКОВОГО ПЕРИОДА59

Лаврик О.В

ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ШКОЛЬНИКОВ61

Резяпова Р.А.

ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ64

Троицкая Г.Ю.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ
ЦЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ С УГЛУБЛЕННЫМ
ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ЦИКЛА.....67

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Казыбаев С.Д.

Врач-невропатолог санатория «Сосновый Бор»

г.Костанай, Республика Казахстан

К ВОПРОСУ О РОЛИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ

Как известно, одной из ведущих потребностей человека является потребность в ориентировке [1]. Необходимо знать, что такое Мир, каковы его особенности и закономерности (назовём это *мировоззрением*). Нужно это для того, чтобы иметь возможность предвидеть будущие события с целью хотя бы обеспечения безопасности. И то, что человек будет делать для обеспечения последнего, может быть отнесено к области *методологии*. Но даже и с целью обеспечения безопасности не могут быть использованы все средства, ибо что-то может противоречить некоторым из его или общества принципов. И эту часть нормативных категорий можно отнести к области *аксиологии*.

Иными словами, *мировоззрение определяет методологию и аксиологию существования человека*. Качественное существование любого живого существа в Мире определяется уровнем наличной энергии. А то, как человек распорядится своей наличной энергией, как раз и определяется ценностными критериями, или *аксиологией*. Движение же энергии в Мире и в каждом отдельном объекте подчиняется универсальному закону ТАЙЦЗИ=ЯН+ИНЬ [2,с.90-111; 3, с.62-63)]. Это означает *равновесное чередование напряжений и расслаблений, активности и пассивности, открывания Миру и закрывания от него* (ЯН и ИНЬ) в рамках целостной структуры отдельного элемента Мира (*холона*). Можно сказать, что реализация данного закона и гармоничное существование определяются адекватным накоплением и расходом энергии. В условиях дикой природы и ранних этапах развития человеческой цивилизации указанные моменты определялись чаще всего внешними регуляторами. Сама природная обстановка, наличная ситуация требовали от животного или человека активного напряжения, после которого достигалось полноценное расслабление. В современных условиях человеку незачем особо напрягаться для обеспечения собственной безопасности, приобретения пищи или крова, что приводит к другим, аномальным, формам проявления действия закона чередования ЯН и ИНЬ. Имеющие место наркомания, проституция, аномальные влечения и болезни есть следствие кризиса, проявившегося из-за нарушения равновесия ЯН и ИНЬ. В то же время, предназначение кризиса – либо разрушение системы, либо её внутренняя трансформация и переход к качественно новой стабилизации [4, с.3,5]. Первое наименее желательно и для отдельного человека, и для человечества. Поэтому нужно искать пути рациональной перестройки, внутренней трансформации этих отдельных систем – отдельных целостностей в составе систем вышестоящих уровней Мироздания. Рациональная перестройка системы невозможна без изменения способа употребления наличной энергии. В известной степени, именно эта

энергетическая перестройка, по сути, и есть переход на новый, более высокий уровень существования.

В случае отдельного человека или социума как отдельного элемента способ расходования наличной энергии определяется, помимо биологических регуляторов, также и социальными регуляторами, каковыми, в частности, являются *аксиологические* (ценностные) установки. Причём, в случае человека нередко может иметь место конфликт между регуляторами биологическими и социальными. В целом отношения между индивидуальными и социальными регуляторами поведения человека также подчинены закону ЯН и ИНЬ - более равносному чередованию индивидуальных и социальных приоритетов. Достижение предела одним из проявлений ЯН означает появление кризиса, требующего переключения внимания на противоположный аспект – ИНЬ. И наоборот. Следовательно, наиболее гармоничным для индивида в современных условиях будет способ более сознательного управления указанными процессами, когда на тактическом уровне имеют место индивидуальные ценностные критерии, но реализация их предполагает постоянный учёт приоритетов социальных.

Иными словами, ***самореализация индивида должна соответствовать интересам социума.*** Верно и обратное: ***реализация интересов социальных должна способствовать самореализации индивидов.***

Одна из наиболее известных казахских пословиц указывает на следующую иерархию ценностных ориентиров: ***«Бірінші байлық – денсаулық, екінші байлық - ақ жаулық, үшінші байлық - он саулық»*** («Первое богатство – здоровье, второе богатство – белый платок, третье богатство – десять овцематок»). То есть, на первом месте должно быть собственное здоровье, определяемое личной энергетикой. На втором месте – партнёр: жена или муж - тот, кто является после Я самым близким человеком. На третьем месте – материальный достаток (безопасность). Причём, указанное количество овцематок можно считать не просто случайной рифмовкой в контексте самой пословицы, но прямым указанием на то, что для полноценного существования человека нужен лишь минимально необходимый достаток, обеспечивающий его безопасность, и который легко воспроизводится без дополнительных затрат энергии.

Иными словами, для гармоничного существования человека вполне достаточными условиями являются личное здоровье, наличие рядом партнёра и минимально необходимого материального, легко воспроизводимого достатка. Дети, родственники, друзья и т.п. тоже относятся к категории важных ценностей, но не являются самыми приоритетными. Неадекватная расстановка подобных акцентов приводит к неадекватным энергетическим затратам и соответственно к краху в итоге.

Попробуем из приведённой пословицы извлечь смысловую информацию другого уровня. Среди приоритетов государства как отдельного элемента Мира также должны быть на первом месте собственное благополучие и мощь. На втором месте – благополучные отношения с ближайшими соседями и партнёрами по жизни. На третьем месте – воспроизводство материальных

ресурсов. Ещё один значимый контекст: на первом месте всегда и для человека, и для социума должны быть в первейших приоритетах собственная мощь и благополучие, а они определяются, в первую очередь, энергетикой, которая есть производное психодуховной сферы. Соответственно, на первом месте в иерархической ценностной системе и человека, и общества должно находиться духовное состояние, которое очень тесно связано с состоянием физическим, определяет его и само зависимо в немалой степени от него. На втором месте находится реализация потребности в единстве с другим, противоположным внешне, но являющимся отражением внутреннего (скрытого) Я. На внутреннем уровне для индивида – это осознание и принятие внутреннего Анимуса или Анимы [6, с.75-76], тогда как на внешнем уровне – это принятие своего реального жизненного партнёра. Для социума – это принятие своих подавленных, альтернативных сторон, а также - учёт реальных внешних ситуаций. На третьем же месте – собственно материальное благополучие. На внешнем (социальном) уровне – это забота о внешних атрибутах жизнедеятельности (таких, как кров, одежда, еда, безопасность, экология), а на внутреннем (индивидуальном) – забота о конкретных нуждах индивидуального физического тела и структур государства.

Вспомним также о системе иерархии ценностных ориентиров, предложенной А.Шопенгауэром [9, с.189 - 370]. Первое – это то, чем человек является; что он есть, как личность. Вторая категория ценностей – это то, что он имеет, но что может быть потеряно им. Это и богатство, и жилье, и работа, и близкие ему другие люди. Третья категория ценностей – это то, чем человек представляется в глазах других людей.

Попробуем сопоставить две предложенные ценностные триады и интегрировать их в единую систему ценностных ориентиров.

Первое – Здоровье, Личность, неотъемлемая (внутренняя) часть Я.

Второе – Партнёр, Владение, отъемлемая (внешняя) часть Я.

Третье – Материальное, Внешний (социальный) образ Я.

Принятие этой системы ценностных приоритетов позволяет перенаправить энергетические потоки и индивидуального организма, и социума, что неизменно приведёт к улучшению общего состояния в любом случае, ибо общее физическое состояние напрямую зависит от энергии, которая, в свою очередь, зависит от состояния психики (духа). Накопление через это энергии внутри личности, в его ближайшем окружении создаёт предпосылки для укрепления и более высоких иерархических образований Единого Мира, и потому является императивом, велением Духа для нижестоящих иерархических систем: или перестроиться, или погибнуть. Альтернатив нет! И именно правильная расстановка ценностных приоритетов, соответствующая императиву Духа, и является тем необходимым элементом, который обеспечит выживание и эволюцию человечества в условиях существующего кризиса.

Таким образом, ценностные ориентиры, являются категориями, обеспечивающими конкретные способы распоряжения наличной энергией. И поскольку именно энергия определяет всё остальное, значимость *аксиологических* ориентиров в теме качества жизни и индивидов, и

человечества в целом весьма велика. По сути, кризис и есть проявление *вызова Духа*, императивно требующего именно ценностной переориентировки – духовной трансформации. Альтернативой является гибель системы (человека и человечества) как неспособной к эволюции – неспособной к существованию в иерархических структурах Единого Мира.

Литература:

1. Франкл В. Человек в поисках смысла /пер. с англ. и нем. М.: Прогресс, 1990. 368 с.
2. Горчинов В. Даосизм: С-П.: Изд. «Андреев и сыновья», 1993. – 310 с.
3. Малявин В.В. Молния в сердце: М.: изд. «Наталис», 1997
5. Гроф С. Духовный кризис: Статьи и исследования. / пер.с англ. М: МТМ, 1995. – 256 с.
6. Фэйдимен Д., Фрейгер Р. Теория и практика личностно-ориентированной психологии. Методика персонального и социального роста. М.: Произв.-изд. комбинат ВИНТИ, 1996. – 431 с.
8. Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости//избранные произведения. М.: Просвещение, 1993.с.189-370

Новохатная М.А.

студент факультета начальных классов

Сафонова М.В.

научный руководитель: к.пс.н., доцент

*Красноярский государственный педагогический университет
имени В.П. Астафьеваг. Красноярск, РФ*

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ В СИТУАЦИИ ОБИДЫ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Обида – это естественная психологическая реакция, различного характера (скрытого, демонстративного), оказывающая воздействие на другого индивида (манипуляция), возникающая в результате несоответствия ожиданий и реальности. Ожидания могут быть взяты из детства, жизненного опыта, стереотипов и установок. Ребенок не может представить, что его видение мира отличается, не совпадает с чьим-то другим. Следовательно, детей необходимо учить ставить себя на место другого, чтобы лучше понять человека [3]. В ходе экспериментального исследования были выявлены особенности поведения, действий младших школьников, вызванные возникновением чувства обиды.

Преобладающими видами поведения, вызванными чувством обиды, являются физическая агрессия, чувство вины. На втором месте по проявлению стоят обида и подозрительность. Число учащихся с высоким уровнем проявления обиды составило 28,6%, в большей степени это показатель проявился у мальчиков (45%). Девочек с высоким уровнем проявления обиды всего 6,6%. Это может быть связано с различным воспитанием детей, т.к. мальчиков обычно учат не проявлять свои эмоции, быть сдержанным, терпеть. А если ребенок будет сдерживаться, то происходит накопление психической энергии, и в дальнейшем он болезненно реагирует на какие-либо ситуации,

тяжелее и дольше переживает, что способствует становлению обиды, закреплению ее в привычку, развитию обидчивости, как свойству личности.

В ситуации обиды почти у половины младших школьников (43%) на высоком уровне проявляется враждебность, в большей степени данный показатель свойственен мальчикам. Девочек с высоким уровнем враждебности значительно меньше – 13% уч. Данный феномен может быть обусловлен воспитательным процессом (привитием гендерных ролей).

В ситуации причинения обиды младшие школьники реагируют различными способами. Почти четверть (23%) детей стараются уйти от ситуации, игнорируют («уйду», «ничего не буду делать», «не обижусь», «не буду слушать»), т.е. предпочитают реакцию избегания; 20% детей проявляют различные агрессивные реакции: физическая агрессия («дерусь», «бью»), косвенная агрессия («ломаю вещи»), вербальная («скажу все в глаза»); 6% младших школьников обращаются за помощью (расскажу учителю, маме), т.е. ищут защиты, поддержки. Примерно треть (31%) реагируют эмоционально (грустят, злятся, плачут и т.д.). Так же обнаружены когнитивные реакции («знаю, что про меня говорят», «не хочет со мной дружить», «надо сказать, чтобы не делал так больше» и др.).

Таким образом, дети реагируют разными способами: на поведенческом уровне – агрессия, избегание, поиск помощи, на эмоциональном – грусть, злость, на когнитивном уровне – осознание ситуации. Из чего следует вывод, что детям необходимо расширять репертуар эффективного отреагирования чувства обиды.

Анализ методики незаконченных предложений позволяет сделать вывод, что большинство детей (43%) по отношению к обидчику обозначают поведенческие реакции, выраженные физической агрессией («дать сдачи», «дать в нос», «дерусь» и др.). Среди них 14,3% хотят отомстить обидчику, но каким образом, не указывают («отомщу», «и я обижу», «ему отвечаю», «получит по заслугам»). Еще 8,6% детей хотят получить помощь, рассказать о случившемся обозначили свои действия (обижусь, убегу, «звонить маме», «вызвать охранника», пожаловаться). Жаловаться и искать помощи склонны в большей степени девочки – 6% (мальчики – 3%). Некоторые дети (6%) отметили действия по отношению к обидчику («сделать замечание», «помириться»), еще 3% детей сказали о том, что должен сделать обидчик («извиниться»). Делают акцент на то, что обидчик должен извиниться только девочки.

Три предложения: «Если меня кто-то обидел, я...», «Когда тебя обидели, нужно обязательно...», «Если я обиделся, то почти всегда...» были направлены на выявление способов разрешения ситуации обиды.

Около половины детей (40%) детей в ситуации причинения обиды реагируют агрессивно («даю пинка», «отомщу», «отплачу», «отвечаю тем же», «могу дать кулаком» и т.д.); 14,3% детей среди них хотят отомстить (мальчиков – 3%, девочек – 11,3%), 25,7% учащихся проявляют физическую агрессию (мальчиков – 6%, девочек – 20%).

Значительно количество детей (40%) сказали о том, что если тебя обижают, нужно обязательно ответить тем же. Таким образом, младшие школьники предпочитают реагировать зеркально, проявляя агрессию («дать сдачи», «тоже обидеть», «ударить» и т.д.). Среди них мальчиков – 45%, девочек – 33%. Пятая часть детей (28,6%) совершают попытки разрешения ситуации («простить», «поговорить», «объяснить», «успокоить его» и т.д.); 17% школьников стремятся получить помощь, поддержку («рассказать родителям», «сказать маме», «пожаловаться», «сказать учителю» и т.д., из них мальчиков – 11% детей, девочек – 6% детей. Еще 11% детей пытаются сдержать себя, свои эмоции («нужно успокоиться», «нужно не бить», «терпеть злость»). Т.е. мы можем фиксировать эмоциональные и поведенческие копинг-стратегии в неприятной ситуации.

С помощью методики Рене Жиля мы смогли проследить личностные особенности, проявляющиеся в межличностных отношениях: конфликтность, агрессивность, социальную адекватность поведения (фрустрация), стремление к уединению, отгороженность. Из полученных данных пришли к выводу, что для детей в большей степени характерна конфликтность, агрессивность. С одной стороны, это объясняется еще недостаточно сформированным самоконтролем, преобладанием моторно-аффективных реакций. С другой – слабо развитой рефлексией, возможно, пассивным усвоением социальных норм. При этом мальчики чаще реагируют агрессивно или стремятся уединиться. Данная особенность связана с уровнем самоконтроля и рефлексии. Девочкам же свойственна реакция обиды (пассивно-страдательная реакция), реакции ухода, что обусловлено результатом гендерных влияний, воспитательным процессом.

Наблюдение за детьми позволило сделать следующие выводы: преобладающим поведением у младших школьников являются попытки что-то объяснить обидчику (40%). Подобное поведение больше свойственно мальчикам, 55% детей (от общего количества мальчиков), и связано с гендерными особенностями, воспитательным процессом. Следующими по распространенности способами поведения (по 37% детей) являются: физическая агрессия (толкаются), вербальная агрессия (обзывают) и поиск поддержки, защиты у учителя. Исходя из этого, можно предположить, что попытки что-либо объяснить обидчику имеют настойчивый, агрессивный характер. Другие школьники предпочитают пожаловаться другу (26%). Еще 23% учащихся при возникновении обидной ситуации вступают в драку. Данное поведение свойственно только мальчикам. В равной степени, по 17% детей, реагируют эмоционально, плачут, а так же переживают из-за случившегося. При этом переживают в большей степени мальчики.

Таким образом, сформированность поведенческого компонента находится в равной степени на низком и среднем уровнях. При этом низкий уровень развития поведенческого компонента больше выражен у девочек (в три раза больше чем у мальчиков). Данный феномен, в большей степени, может быть связан с гендерными особенностями младших школьников. Мальчики склонны проявлять физическую агрессию, настаивать на своем мнении, отвечать зеркальной реакцией («если обидели, то и я обижу»), а так же уходить

от конфликта (возникает желание побыть одному, уединиться). У девочек же присутствует пассивно-страдательная реакция. Они предпочитают поплакать, пожаловаться, обидеться, «надуться». Из этого следует, что девочки предпочитают эмоционально отреагировать на ситуацию обиды или получить поддержку, призвать на помощь. Чувство вины свойственно больше девочкам, т.к. больше переживают если не оправдывают ожиданий других людей. Данная особенность так же связана с гендером, биологическими особенностями, процессом воспитания.

Следовательно, при разработке программы психологического сопровождения детей, направленной на помощь в преодолении чувства обиды, необходимо учитывать гендерные особенности сформированности отдельных его компонентов.

Литература:

1. Блонский П.П. Психология младшего школьника. – М.: Институт практической психологии; Воронеж: НПО "Модэк". 1997 – 575 с
2. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. – М.: Институт практической психологии; Воронеж: НПО "Модэк". 1997. – 350 с.
3. Набатова М.А. Социально-педагогическая помощь младшим школьникам в преодолении обид: дис. ... канд. пед. наук. Кострома. 2005. 165 с.
4. Орлов Ю. М. Размышление обиды. – М.: Импринт – Гольфстрим. – 1997. – 40 с.
5. Таргакова М.З. Психология обиды. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://орфографика.рф/marina-targakova-psihologiya-obidyi>
6. Шапкина А. Н. Психотерапевтическая работа с обидой // МПЖ. 2005. № 3.

Шахматова О.Н.

*к. пед. н., профессор кафедры психологии образования
и профессионального развития*

*Российского государственного профессионально-педагогического
университета
г. Екатеринбург, РФ*

САМООЦЕНКА ЛИЧНОСТИ И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ В РАННЕМ ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Человеку свойственно оценивать свои познавательные качества, свою учебную активность. Достаточно часто юноши и девушки оценивают себя неадекватно, следовательно, возникают проблемы в общении, в обучении и в развитии личности в целом. При неадекватной самооценке может наблюдаться низкий уровень оценки своих способностей, в связи с чем, снижается общий уровень познавательной активности. Обучающиеся не заинтересованы в обучении, не стремятся узнавать новое, на основе этого не возникает интереса к поиску новых знаний, к проявлению себя в процессе познания.

Таким образом, актуальным является вопрос формирования адекватной самооценки, с целью повышения познавательной активности обучающихся, поддержание интереса к процессу обучения и поиску новых знаний.

На кафедре психологии образования РГППУ было организовано и проведено исследование, целью которого было определить психологические характеристики феномена самооценки и их взаимосвязь с познавательной активностью личности в раннем юношеском возрасте.

Объект исследования – познавательная активность и самооценка личности.

Предмет – взаимосвязь самооценки и познавательной активности в раннем юношеском возрасте.

Гипотезы исследования:

- уровень самооценки взаимосвязан с уровнем развития познавательной активности личности, т.е. при адекватной самооценке будет высокий или средний уровень познавательной активности; при неадекватно низкой или неадекватно высокой самооценке – низкий уровень познавательной активности;
- существуют различия в уровне самооценки и познавательной активности: у лиц мужского пола уровень самооценки выше, а познавательная активность ниже, чем у лиц женского пола.

Теоретико-методологическая основа работы: исследование самооценки (А.И. Липкина, Л.И. Божович, С.А. Будасси); параметры самооценки (А.Д. Карнышев); теории личности: гуманистическая школа (А. Маслоу, К. Роджерс), отечественные исследования (И.С. Кон, С.Л. Рубинштейн); исследование феномена познавательной активности (А.А. Волочков, М.Н. Скаткина); исследование уровней познавательной активности (Т.И. Шамова, Г.И. Щукина).

В работе были применены следующие методы: теоретический анализ научно-исследовательской литературы, эмпирические методы (беседа, наблюдение, тесты, методы математико-статистической обработки и интерпретации полученных результатов); использованы методики: самооценка личности С.А. Будасси и Дембо-Рубенштейна в модификации А.М. Прихожан; вопросник учебной активности А.А. Волочкова [1, С. 305-307]; мотивации учения и эмоционального отношения к учению Спилбергера-Андреевой.

Выборка исследования составляла 176 человек: обучающихся в лицее №3 – 133 человека и в Уральском колледже бизнеса, управления и технологии красоты – 43 человека, из них 83 представителя мужского пола и 93 – женского пола. Возраст участников исследования находился в пределах от 15 до 18 лет, средний возрастной показатель – 16,1.

По результатам описательной статистики мы выяснили, что познавательная активность учащихся находится на среднем уровне, оценка своих способностей к обучению адекватна, т.е. учащиеся проявляют активность в обучении, если им интересна тема занятия или деятельность, выполняемая в ходе урока.

Уровень самооценки у учащихся в раннем юношеском возрасте находится на адекватном уровне. Это позволяет учащимся реалистично оценивать себя, учитывать свои достоинства и недостатки в процессе обучения.

Для проверки нашей гипотезы о том, что существуют различия в уровне самооценки и познавательной активности у лиц мужского и женского пола была проведена сравнительная статистика с использованием непараметрического метода – U критерия Манна-Уитни. Можно сделать вывод, что гипотеза подтвердилась. По результатам исследования самооценка у девушек в раннем юношеском возрасте несколько ниже, чем у юношей, но находится на адекватном уровне. У представителей мужского пола самооценка тоже находится на адекватном уровне, который приближается к завышенному. Познавательная активность у представителей женского пола выше, чем у представителей мужского пола. Участники исследования женского пола в раннем юношеском возрасте интенсивнее выражают свое желание учиться, проявляют интерес к овладению знаниями, умениями и навыками, развивают свои познавательные качества.

Таблица 1 – Результаты сравнительной статистики мужской и женской подгрупп

Показатель	U-критерий	Уровень значимости	Средний ранг	
			Мужской пол	Женский пол
Общая самооценка	3203,500	0,049	96,40	81,45
Учебная активность	3060,000	0,018	78,87	97,10
Единица познавательной активности	3125,000	0,021	79,65	96,40
Мотивация достижения	3196,000	0,049	80,51	95,63

Сравнительный анализ подтвердил, что существуют значимые различия в показателях самооценки по методике Дембо-Рубенштейна представителей разных полов. В целом, самооценка у респондентов женского пола ниже, чем у мужского пола. Это может объясняться тем, что для девушек характерна субъективность и впечатлительность, так как при восприятии мира они больше ориентированы на свое состояние, настроение. В ранней юности девушки склонны все ошибки и противоречия приписывать себе, в то время как юноши приписывают ошибки внешним обстоятельствами, они не проявляют склонности к низкой оценке своих личностных качеств и способностей, а наоборот, несколько завышают их. Таким образом, одна из гипотез нашла свое подтверждение.

Для проверки гипотезы, предполагавшей, что уровень самооценки взаимосвязан с уровнем познавательной активности личности, т.е. при адекватной самооценке будет высокий или средний уровень познавательной активности; при неадекватно низкой или неадекватно высокой самооценке будет низкий уровень познавательной активности, был применен коэффициент

ранговой корреляции Спирмена. Для выявления корреляционных связей участники исследования были разделены на 3 подгруппы: с неадекватной заниженной самооценкой (25 человек), с адекватной самооценкой (125 человек) и с неадекватно завышенной самооценкой (26 человек).

В подгруппе участников с адекватной самооценкой были выявлены только интеркорреляционные взаимосвязи (только показатели самооценки по методике Будасси коррелируют с показателями методики Дембо-Рубинштейна).

В подгруппе респондентов с завышенной самооценкой шкалы методик, направленных на изучение самооценки, имеют обратную взаимосвязь со шкалами методик, направленными на изучение познавательной активности, т.е. чем выше уровень самооценки, тем ниже познавательная активность.

У участников с заниженной самооценкой было выявлено большое количество прямых взаимосвязей, т.е. чем выше самооценка, чем она ближе к адекватному уровню, тем выше познавательная активность, а чем ниже самооценка, тем ниже познавательная активность.

В целом результаты исследования обнаружили, что существует взаимосвязь между показателями неадекватной самооценки и познавательной активностью личности в раннем юношеском возрасте. Это послужило основанием для разработки программы коррекции самооценки с целью повышения уровня познавательной активности.

Коррекционная программа разработана с учетом возрастных особенностей и включает в себя игровые упражнения, индивидуальную консультацию, диагностику. Форма работы – смешанная, включает как групповую, так и индивидуальную работу. В программе были использованы подходы и упражнения из работы Грецова А.Г., Бедаревой Т. «Психологические игры для старшеклассников и студентов» [2].

Программа состоит из фаз, каждая из которых направлена на решение определенных задач. Вводная фаза предполагает знакомство участников с ведущим и друг с другом, дается информация о программе. Фаза контакта включает упражнения, направленные на создание положительного настроения, благоприятного климата и разминки участников. Фаза лабилизации направлена на формирование мотивации. Участники должны осознать несовершенство своего поведения, представлений о себе. Фаза обучения строится на выполнении различных упражнений, направленных на формирование или коррекцию качеств личности и развитие познавательной активности. Заключительная фаза включает в себя подведение итогов, получение обратной связи. Апробированная программа получила положительную оценку у участников.

Литература

1. Волочков А.А. Активность субъекта бытия: Интегративный подход / А.А. Волочков. Пермь: ПГПУ, 2007. 376 с.
2. Грецов А.Г. Психологические игры для старшеклассников и студентов / А.Г. Грецов, Т.В. Бедарева. СПб.: Питер, 2008. 192 с.

Солдатенкова М.Л.
*к.п.н., доцент кафедры социальной работы и психологии
Российский государственный социальный университет
филиал в г.Обнинске Калужской области, РФ*

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С ЖЕНЩИНОЙ ПО ОСОЗНАНИЮ СЕБЯ ЖЕРТВОЙ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ

Семейное насилие было и остается одной из наиболее скрываемых форм преступления. Насильственная преступность в семье имеет ряд характерных особенностей, существенно отличающих ее от общей бытовой преступности и от преступности в целом: обидчиками выбираются некоторые специфические способы насилия, зависящие от обстановки в семье.

Для женщины, переживающей насильственные действия в семье характерны личностные и психофизиологические изменения, которые проявляются в наличии у жертвы комплекса посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), тяжелых психических и соматических заболеваний. Женщина, ставшая объектом семейного насилия, требует особого внимания со стороны специалистов, так как под воздействием насилия она теряет способность к актуальному восприятию сложившейся ситуации и способна долгое время терпеть насильственные действия, до конца не осознавая, что является жертвой насилия. Именно поэтому любая социально-реабилитационная и социально-коррекционная работа с жертвой насилия начинается с процесса осознания своего статуса и ролевых позиций в семье.

Технология работы с женщиной по осознанию себя жертвой семейного насилия внедрена в деятельность ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» г.Москвы в 2014 году.

Целью такой технологии выступает организация процесса психотерапевтической работы с женщиной, перенесшей домашнее насилие по осознанию себя жертвой и формированию гармонизированной «Я-концепции».

Целевой группой участников данной технологии являются женщины, пережившие или переживающие хотя бы один из видов семейного насилия

«Для работы с жертвой специалистам (психологам, специалистам по социальной работе, социальным педагогам) необходимо не только разобраться в ситуациях семейного насилия» [1], выявить причины их возникновения и возможные последствия, но и сформировать мотивационную потребность в изменении «Я-концепции» клиентки.

В соответствии с целью нами были определены задачи технологии:

1. Развитие самосознания и осознания себя как жертвы.
2. Составление индивидуального психологического портрета личности.
3. Обучение навыкам психологической самозащиты.
4. Анализ жизненного стиля и коррекция малоэффективных механизмов психологической защиты.
5. Поддержание эффективного функционирования клиента в социальном пространстве.

За период реализации данной технологии были рассмотрены различные направления психотерапевтической работы с жертвами семейного насилия и, учитывая особенности функционирования Кризисного центра, было выделено одно из наиболее перспективных направлений – экзистенциально-гуманистическое в рамках которого и осуществлялось формирование осознанного отношения к себе и своему будущему у жертвы семейного насилия.

Такой психотерапевтический подход позволил нам проанализировать степень созависимого поведения жертвы, дал возможность выявить наиболее часто встречающиеся виды семейного насилия и на основе полученных результатов мы смогли мотивировать женщину к осознанию себя жертвой семейного насилия и изменению «Я-концепции», что позволило большинству клиенток самореализоваться в той или иной социальной сфере как самодостаточной и самоактуализирующейся личности, способной самостоятельно адекватно оценивать свое состояние и свои потребности, планировать свои действия и реализовывать продуктивные цели в процессе жизнедеятельности.

Данная технология состоит из взаимосвязанных и взаимообуславливающих процессов, которые реализуются специалистами Кризисного центра:

1. Общее ознакомление с ситуацией.
2. Диагностика степени созависимого поведения и наличия мотивационной потребности на изменении самосознания.
3. Интерпретация результатов диагностики и прогноз.
4. Психообразование (ознакомление с теологией насилия).
5. Стимуляция репереживания подавленных эмоций с их продуктивной проработкой.
6. Анализ жизненного сценария.
7. Анализ виктимогенных моделей поведения и установок.
8. Принятие решений о прекращении деструктивного поведения и решений о самоопределении (экономическом, психологическом, профессиональном, жилищном и т.д.)

На первом этапе происходит первичная диагностическая беседа, которая позволяет специалисту определить кризисность ситуации и установить доверительные отношения с клиентом.

На втором этапе клиенту предлагается пакет диагностических методик, позволяющих констатировать степень созависимого поведения и наличие мотивационной потребности на изменения ситуации и самовосприятия. Женщины, страдающие от семейного насилия, отличаются наличием комплекса жертвы, выражающимся в нарушении таких психических реакций как: адаптация, что вызывает апатию, отказа от ответственности за себя и других, беспомощность, безнадежность, снижение самооценки и т.п. Следовательно, базовая ситуация нарушения адаптации к жизни проявляется в изменениях касающихся личностного самосознания, так называемой «Я-концепции».

После обработки данных, полученных с помощью диагностического материала, клиенту предлагается ознакомиться с результатами методик и рассматриваются возможные прогнозы в сложившейся ситуации. Только после того, как эмоциональное состояние женщины постепенно стабилизируется, необходимо заключить психотерапевтический контракт на продолжение оказания профессиональной помощи клиенту. На следующем этапе проводится курс психообразовательных лекций, в которых клиента знакомят с факторами и природой насилия, статистическими данными, касающимися домашнего насилия и т.д.

Далее строится работа с клиентом с помощью метода мнемореабилитации (стимуляция реперевживания подавленных эмоций с их продуктивной проработкой; анализ жизненного сценария; анализ виктимогенных моделей поведения и установок; принятие решений о прекращении деструктивного поведения и решений о самоопределении (экономическом, психологическом, профессиональном, жилищном и т.д.)), которые позволяют осознать наличие ситуации семейного насилия и наметить план действий, который клиентка сможет реализовать для изменения самосознания и корректировки «Я-концепции». При этом психологи обращают внимание на доминирующий тип поведения жертвы.

В результате разработанных индивидуальных коррекционных программ и маршрутов по коррекции «Я-концепции» мы получили возможность объединить их в определенные группы в зависимости от признаков поведения жертвы (уровень самооценки, наличие и степень выраженности депрессии и тревожности, особенности самовосприятия, осознание актуальной ситуации, предпочитаемые способы разрешения конфликтных ситуаций и использование механизмов защиты). Так в одну группу входят клиенты, которые имеют положительную мотивацию к изменению личностных потребностей и коррекции «Я-концепции», но не имеют для этого необходимых ресурсов (экономических, уровень образования, условия проживания, наличие работы и др.) Во вторую группу вошли клиентки которые не хотят особых изменений и не желают работать в рамках коррекции личностных компонентов, но при этом имеют достаточный потенциал для этих изменений.

Основным результатом работы специалистов по социальной работе и психологов, реализующих данную технологию является корректировка осознания ролевой позиции у жертвы в семье; развитие мотивационной потребности в реализации нового плана жизнедеятельности и изменение самосознания личности; активизация жизненной позиции; применение навыков самостоятельного принятия решений, планирования и последующей реализации продуктивной деятельности, использование новых стратегий поведения и механизмов самозащиты; отсутствие рецидивов; продолжение сотрудничества со специалистами центра (волонтерская помощь, участие в групповых тренингах и группах поддержки женщин, переживающих семейное насилие, поддержка акций против насилия на портале и др.); положительные отзывы о работе специалистов центра и функционировании служб центра.

Мониторинг эффективности технологии позволит разработать модель работы с жертвой и опубликовать программу социально-психологической и юридической помощи жертвам семейного насилия.

Литература

1. Емельянова Е.В. Женщина в беде. Программа работы с жертвами домашнего насилия «Достоинство любви». – СПб: Речь, 2008. – 212 с.
2. Сборник нормативных документов города Москвы по организации работы с семьями и детьми в учреждениях социального обслуживания. – М: 2014. – 184 с.

Волненко Т.С.

студентка 2 курса

Алтайский государственный университет

Рубцовский институт (филиал)

г. Рубцовск, РФ

ОДИНОЧЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Проблема одиночества интересует не только простых людей, но и занимает ключевое место в списке важнейших вопросов современной психологии. На протяжении столетий ее изучением занимались и продолжают заниматься философы, богословы, ученые и писатели. Даже, несмотря на относительно небольшой срок существования психологии как обособленной науки, почти в каждом из ее направлений можно найти связанные с одиночеством концепции, теории и исследования.

Несмотря на то, что на сегодняшний день в научной литературе существует достаточное многообразие представлений об одиночестве и подходов к его рассмотрению, единого, целостного видения этого феномена нет. Отсутствует и связное представление о возрастных закономерностях, несмотря на имеющиеся данные об особенностях переживания одиночества в различные возрастные периоды. Более того, в такой постановке вопрос не звучит практически ни в одном исследовании.

Если прибегнуть к абсолютным стандартам, то можно обнаружить погрешности во всех существующих интерпретациях одиночества. Все так называемые «теории» одиночества не являются в действительности теориями в самом точном смысле этого слова.

С учётом исторических временных рамок можно выделить три периода в изучении феномена одиночества:

Первый период продолжался приблизительно до конца 1930-х гг. Он характеризовался отрывочными представлениями об одиночестве, в основном на уровне частных рассуждений и отдельных упоминаний в теологической и художественной литературе. Формирование философских основ изучения одиночества приходится на середину XIX в., когда появляются первые работы С. Кьеркегора, предшественника экзистенциализма в рамках которого, проблема одиночества стала одной из центральных тем, и труды Г. Торо

американского философа-романтика, идеи которого легли в основу концепции одиночества, понимаемого как, сосредоточение человека на переживании природной гармоничности, отраженной в душе.

Второй период приходится на конец 30-х — середину 80-х гг. XX в. и характеризуется активным интересом к феномену одиночества со стороны психологов и представителей социальных наук. В этот период происходит закладка концептуальных оснований, различных исследовательских направлений, среди которых наиболее разработанными являются: интеракционистский (Р. Вейс), когнитивный (Л. Пепло), экзистенциалистский» (К. Мустакас), «социологический» (Д. Рисмен, П. Слейтер) и другие подходы. Начало данного периода связано с публикацией результатов исследования Дж. Зилбурга и его коллег (1938 г.), в котором автор, в основном работая в рамках психоаналитической традиции, проследил происхождение одиночества, усматривая его корни в раннем детстве. Среди прочего, Зилбург утверждал, что одиночество является отражением нарциссизма, мании величия и враждебности.

Третий период берет начало в середине 80-х гг. XX в. и является временем разработок частных теорий и прикладных исследований. В этот период большинство авторов, освещающих проблему одиночества, сходятся в том, что одиночество связано с переживанием человеком его оторванности от природы, истории, культуры, сообщества людей, семьи.

Нередко указывается, что современный человек наиболее остро ощущает одиночество в ситуациях интенсивного и неизбежного общения. Большое внимание уделяется разработке, анализу и оценке эффективности социально-психологических и психотерапевтических методов помощи людям, остро переживающим одиночество. Кроме того, часть исследований затрагивает и общие, социально-философские аспекты проблемы.

Тема одиночества является одной из основных в человеческой жизни, а в последнее время становится острее в связи с тем, что в нашем обществе преобладает массовая культура, повышается количество разводов, снижается количество верующих людей и многими другими общественными тенденциями.

Одна из самых отличительных черт одиночества - это специфическое чувство полной погруженности в самого себя. Чувство одиночества не похоже на другие переживания, оно целостно, абсолютно все охватывающее.

Состояние одиночества — это переживание человеком потери внутренней целостности и гармонии с миром. Оно выражается в нарушении гармонии между желаемым и достигнутым качеством социального общения. Состояние одиночества имеет ряд модальностей от нормального своего проявления до патологии и может быть сопряжено с другими психическими состояниями, например, такими как тревожность, скука, опустошенность, депрессия. В пограничных формах состояние одиночества вызывает резкую актуализацию потребности в общении, что может выражаться в оторванности от действительности, смешивании реальных и иллюзорных событий и ситуаций, персонификации предметов.

Одиночество как процесс есть постепенное разрушение способности личности в определенных жизненных ситуациях воспринимать и реализовывать имеющиеся в обществе нормы, принципы и ценности. В результате этого процесса происходит утрата личностью статуса субъекта социальной жизни.

Одиночество как отношение есть невозможность принятия мира как самоцели и самооценности. При этом индивид, анализируя свои отношения с другими людьми, не ассоциирует себя с окружающим социальным пространством.

Вряд ли найдется человек, который хотя бы иногда не испытывал состояния одиночества. В течение жизни мы теряем друзей, любимых, близких людей.

Чтобы избавиться от одиночества, есть два пути: либо научиться принимать это чувство и справляться с ним, переключаясь на иные значимые дела, например найти интересное занятие, увлечение, хобби, с головой уйти в работу, либо учиться по-новому строить взаимоотношения с людьми, чтобы не чувствовать своего одиночества, найти новых друзей и спутника жизни.

Одиночество бывает разным, с ним связаны не только негативные эмоции, но и радость и удовольствие. Многие люди ищут его, уставая от общения и сознательно сокращая количество своих контактов с окружающими.

Многие периоды жизни человека обязательно связаны с одиночеством, и переживания в период одиночества зависят не столько от изоляции, сколько от отношения человека к самому себе.

В одиночестве мы имеем возможность выбирать, чем заняться и, во многих случаях, эти занятия довольно полезны и разнообразны.

Одиночество эгоистично, лишено творческого начала, оно прямо противоположно состоянию уединения. И одиночество, и уединение порождают осознание ущербности личности, но только уединение может преодолеть эту ущербность. Одиночество же лишь усугубляет этот кризис.

Итак, все выше изложенное позволяет констатировать, что человек становится одиноким в тот момент, когда осознаёт неполноценность своих социальных отношений в каком-либо важном аспекте. Следует также заметить, что способ объяснения человеком своего одиночества вполне может влиять на чувства и поступки, сопутствующие переживанию одиночества. Наблюдения психологов показывают, что как раз заниженная самооценка и предопределяет у многих людей чувство одиночества. Более того, поскольку социальные связи выступают сердцевинной нашего самосознания, постольку постоянное одиночество приводит к появлению у человека чувства заброшенности, оставленности и никчёмности. В самой низкой самооценке заложен риск одиночества, которое может в дальнейшем подорвать чувство собственного достоинства у человека. По крайней мере, утрата чего-то важного в жизни может положить начало не только одиночеству, но и глубокой духовной депрессии, которая приводит индивида к принятию негативной установки в отношении себя и отрицанию чувства собственного достоинства.

Рассуждения об одиночестве, которыми мы располагаем сегодня, безоговорочно подтверждают значимость понятия одиночества и способствуют прояснению этого феномена.

Конечно, сегодня мы находимся в лучшем положении в смысле лечения одиночества, чем пятьдесят лет назад, когда Зилбург написал свою первую статью об этом феномене.

В большинстве случаев существующие формулировки могут разрабатываться и дальше, ибо их потенциал может быть более полно реализован в будущем.

Литература

1. Вейс Р. Вопросы изучения одиночества// Лабиринты одиночества. – М.: Прогресс, 1989.
2. Корчагина С.Г. Психология одиночества - М.: МПСИ, 2008
3. Лэнгле А. Грандиозное одиночество. Нарциссизм как антропологическо-экзистенциальный феномен// Московский психотерапевтический журнал. 2002. №2
4. Пепло Л.Э., Мицели М., Мораш Б. Одиночество и самооценка// Лабиринты одиночества. Под ред. Н.Е. Покровского. М.: Прогресс, 1989. -стр. 169-192
5. Франкл В. Человек в поисках смысла. — М.: Прогресс, 1990. — 358с.
6. Фромм Э. Человек одинок - М.: Иностранная литература, 1966, №1.
7. Хилман Дж. Сто лет одиночества / Дж. Хилман // Московский психотерапевтический журнал. 1997. — №1. - С. 120-141.
8. Янг Дж. И. Одиночество, депрессия и когнитивная терапия: теория и ее применение. // Лабиринты одиночества. – М.: Прогресс, 1989.

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Низола Д.А.

студент-бакалавр, 3 курс, управление персоналом, Гуманитарный университет, г. Екатеринбург, РФ.

МЕРОПРИЯТИЯ РУКОВОДСТВА ПРИ УВОЛЬНЕНИИ

Неблагоприятная и нестабильная экономическая ситуация в России подталкивает компании к затягиванию поясов. И тогда неизбежно всплывает тема увольнений персонала[6]. Происходит сокращение рабочих во всех регионах в металлургии, машиностроении, строительной и других отраслях. Увольняют офисных и торговых работников[5].

При этом увольнение персонала является крайне болезненным процессом, как для персонала, так и для самой компании. Этой проблеме посвящена большая группы научных исследований и статей в сфере HR. Так Е. Бизерг, А.Я. Кабанов, М Михайлов и ряд других авторов в своих статьях рассматривают практику увольнения в мире и в России, выявляют негативные стороны процесса увольнения и их болезненные последствия для сотрудников и организаций[1;2;4].

Поэтому одни из наиболее важных вопросов, требующих ответа в данных условиях, являются вопросы поиска альтернатив увольнению и смягчения процесса расставания как для персонала, так и для самой компании, если предотвратить увольнение не получилось.

Существуют альтернативы увольнению в кризисные времена для организации, причем абсолютно не противоречащие законодательству РФ[3].

Альтернативные способы:

1.Оформление простоя. Плюс - процедура проста в оформлении. Огромный минус – нет экономии затрат на персонал, которая в кризисный период так необходима.

2.Изменение системы оплаты труда. Данный вариант позволяет сохранить штат и решить задачу с экономией фонда зарплаты.

3. Изменение режима работы, введение неполного рабочего времени (снижения продолжительности рабочего дня и (или) рабочей недели), отмены или сокращения масштабов внутреннего совместительства и сверхурочных работ, разделения должностей и другое.

4. Пересмотр и изменение функционала, а также переквалифцирование.

5. Подбор нового места внутри организации.

6. Обеспечение трудоустройства своих сотрудников в другие организации (аутстаффинг).

На наш взгляд, сначала нужно попробовать использовать наиболее приемлемые варианты кадровой оптимизации, написанные ранее, а если уже невозможно их применить прибегать к крайней мере –к увольнению.

Если все варианты перебраны, а увольнения не миновать тогда появляется вопрос: а как сделать процесс расставания безболезненным? **Этого можно**

добиться только посредством детальной разработки программы деятельности администрации при увольнении сотрудников, которая будет предполагать проведение специальных мероприятий по поддержке и адаптации к новым условиям увольняемых работников .

Стоит отметить, что эти мероприятия, также должны быть направлены ни только на кандидатов на увольнение, но и на тех, кто дальше будет продолжать трудиться в организации. Так как оставшиеся сотрудники становятся невольными свидетелями разворачивавшейся драмы в организации, а полученные за счет такого наблюдения сведения влияют на их дальнейшую трудовую мотивацию, часто не лучшим образом.

Итак, приведем **мероприятия проводимые администрацией при увольнении [1;2]:** [mata10301992](#)

В первую группа мероприятий, которая используются при увольнении по желанию сотрудника, входят:

- Анализ текучести кадров

Данное мероприятие позволяет сформировать общий портрет увольняющихся и выявить совокупность причин их ухода

- Проведение выходного собеседования

Позволяет проанализировать «узкие» места в организации, т.е. получить дополнительную информацию о состоянии дел в компании через установление обратной связи с работником. Также помогает освободиться от претензии друг к другу для обеих сторон, частично или полностью.

Вторая группа мероприятий направлена на смягчение последствий увольнения по инициативе работодателя. В нее входят:

- Стимулирование ухода по собственному желанию

Позволяет избежать увольнение по иным статьям (мирное разрешение).

- Outplacement (аутплейсмент).

Это форма бесконфликтного увольнения работников. Применяется с целью минимизации негативных эмоций и ощущений у работников, таких как отчаяние, беспомощность, страх, злость, обида. Он направлен на оказание помощи в адаптации к новой ситуации, а также трудоустройстве. И дополнительно его проведение способствует снижению стресса у менеджеров при выполнении неприятной миссии (увольнении)

- Проведение комплекса типовых процедур при увольнении:

Включает : выбор кандидатов, подлежащих сокращению; соблюдение установленного порядка увольнения; учет гарантий, установленных законодательством для работников при увольнении; обеспечение соблюдения трудового законодательства.

- Юридические консультации по поводу возникающих претензий и компенсаций.

Позволяют освободить от претензий друг к другу обеих сторон частично или полностью.

- Профессиональные и психологические консультации как для увольняющихся работников, так и для оставшимися на предприятии работниками.

Для увольняющихся проводятся с целью минимизации негативных эмоций и ощущений у работников. Для оставшихся сотрудников применяются с целью восстановления психологического равновесия в коллективе.

И последняя группа мероприятий относится к тому виду увольнения как выход на пенсию. Она направлена на осуществление обеспечения максимально эффективного перехода сотрудников в то положение, в котором они могут проработать проблемы, связанные с пенсионированием, а также могут познакомиться с характерными чертами нового жизненного этапа.

Она включает:

1. Проведение курсов подготовки к выходу на пенсию.
2. Осуществление "скользящего пенсионирования."
3. Работа по дополнительному пенсионному обеспечению.

Итак, прежде чем увольнять, сначала нужно попробовать использовать наиболее приемлемые варианты кадровой оптимизации, альтернативы увольнению, а если невозможно их применить, то прибегать к крайней мере. Но тогда необходимо сделать так, чтоб расставание было безболезненным. А этого можно достичь используя при увольнении мероприятия по поддержке и адаптации к новым условиям работников

Литературы:

1. Бизерг Е Безболезненное увольнение / Е. Бизерг // Кадровый вопрос.- 2012- № 12.- С.86 -100
2. Кибанов А. Покидая прежнее место работы [Электрон. ресурс] // А.Кибанов // Кадровик. Кадровый менеджмент".-2008.- №3 .- Режим доступа: <http://hr-portal.ru/article/pokidaya-prezhnee-mesto-raboty>
3. Митрофанова В. Как правильно провести кадровую оптимизацию в период кризиса [Электрон. ресурс] / В. Митрофанова // «Работа с персоналом» (HR-Journal).- 2014 – Режим доступа: <http://www.hr-journal.ru/articles/tz/Kadrovaja-optimizacija-v-period-krizisa.html>
4. Михайлов М. Почему компании ведут «вечную» войну с персоналом?/ М. Михайлов // Управление персоналом.-2015.- №5 .- С. 29-35
5. Страх и сокращения в России [Электрон. ресурс] //Медиазона – 2015- Режим доступа: <http://www.zona.media/practice/crisis-1/>
6. Экономический кризис 2015 года в России [Электрон. ресурс] / Деловая жизнь.. – 2015- Режим доступа: <http://bs-life.ru/makroekonomika/krizis2015.html>.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Нурмухамедов Т.Ф.

*Аспирант кафедры общей психологии и психологии развития
Астраханский государственный университет
г. Астрахань, РФ*

ОТРАЖЕНИЕ САМОСОЗНАНИЯ В ЮНОШЕСКОМ СПОРТЕ

Как и в любой деятельности человека, так и в спортивной сфере, процесс включения человека в окружающую социальную среду, который сопровождается изменением мира вокруг и самого себя в соответствии с мировоззрением, играет огромную роль.

Человек, осознавший в юношеском возрасте наличие связи между своим здоровьем, физическим состоянием и успешностью в жизни, стремится регулярно заниматься физическими упражнениями. Для некоторых спортивная деятельность представляет собой утренние пробежки, для других — посещение тренажерного зала, для третьих — занятие определённым видом спорта с дальнейшим выступлением на соревнованиях различного уровня.

С помощью связи активной физической деятельности с другими явлениями общественной жизни осуществляется духовное, умственное, эстетическое воспитание, что ведёт к гармоничному и всестороннему развитию личности.

Становление человека в качестве личности является его социализацией. Посредством занятий спортом происходит перенятие общественного опыта, социально-важных норм и правил, а так же формируются психологические свойства личности: способности, характер. Таким образом, в результате социализации происходит самосовершенствование человека.

Я выдвигаю предположение о том, что самосознание играет одну из основных ролей в юношеском спорте. Раскрытие собственного «Я» является поиском себя в системе человеческих отношений. Активная юношеская спортивная деятельность способствует получению информации о различных сторонах и элементах данной деятельности, о том, на что способен организм человека, а главное — придаёт стимул развитию самосознания.

Р. Бернс выделяет три составляющих (компонента) самосознания: когнитивная, эмоционально-оценочная, поведенческая [2, с. 55].

Самосознание в спорте представляет собой осознание человеком-спортсменом себя как личности, осознанность своих спортивных интересов, переживаний за результат, успехи, стремлений к спортивным высотам. Когнитивный компонент самосознания отвечает за знания о самом себе, о своих перспективах в том или ином виде спорта, об оценке своих слабых и сильных сторон, состоянии здоровья, возможностях организма.

Я считаю, что когнитивный компонент самосознания играет важную роль в спортивной деятельности. Косвенно это подтверждают и сами спортсмены. Отвечая на мои вопросы о силе соперника, знакомые-атлеты отмечают свою подготовку, проведённые тренировки, утверждают, что они отталкиваются от своих возможностей, работают над своими ошибками. То есть спортсмен,

команда, тренер в первую очередь работают над собой, осознавая, например, свои ошибки в предыдущем матче или на других прошедших соревнованиях. Изучение игры соперника — это этап, следующий после «работы над своими ошибками».

Эмоционально-оценочный компонент самосознания в спорте выражается через переживание поражений, неудач, эмоциональном «восстановлении» после психологически сложных матчей. К этому списку можно отнести и последствия крупной победы, выражающиеся, например, в недооценке следующего соперника. В таком случае спортсмену-юноше необходимо указать, что нужно начать всё «с чистого листа», забыть результат прошлых соревнований, так как на горизонте новый вызов.

Часто для спортсмена, только начинающего играть на высоком уровне, возникает переживание по поводу ответственности выступать перед большой публикой. С другой стороны, при выступлениях в гостях возникает давление фанатов соперника, которые пытаются подавить противоборствующую сторону.

Эти аспекты эмоционального характера чаще всего преодолеваются в процессе постоянной «практики». Атлет постепенно привыкает к ответственности перед своей публикой и давлению со стороны болельщиков оппонента.

Примером, довольно наглядно выражающим поведенческий компонент самосознания, является массовое движение в спорте «Fair play» или принцип честной игры. Данная акция пропагандирует истинно спортивное поведение, например [3]: остановка игры спортсменом при возникновении травмы у игрока соперников, оповещение арбитра о неправильно засчитанном очке своей команде. Я считаю, что данный принцип нужно прививать спортсмену с малых лет.

Поведенческий компонент самосознания в спорте представляет собой реакцию, которая может выразиться в поведении, например, поздравление соперника после проигранного соревнования – реакция, которая состоит в уважении соперника, несмотря на результат поединка, матча.

Необходимо отметить, что в профессиональном спорте, где спортсмены находятся под пристальным вниманием публики, поведенческий компонент самосознания спортсмена-юноши играет важнейшую роль, так как в таком случае спортсмен — является образцом для подражания у своих сверстников. С другой стороны, он всегда является представителем своей команды, клуба, поэтому неподобающее поведение негативно сказывается на имидже команды.

Отдельно хочу отметить роль самосознания спортсмена при восстановлении после травм. Травматизм, к сожалению, - это одна из составляющих спорта. Даже сегодня при высоком уровне развития спортивной медицины травматизм имеет тенденцию к росту.

В словаре Ожегова термин «травма» имеет следующее определение: «повреждение органа, ткани в результате внешнего воздействия» [1, с. 784]. Травма является сложным испытанием силы воли человека и его внутренних установок.

Как правило, травма приводит к невольной паузе в спортивной деятельности. Эта пауза несёт в себе и потенциал для самосознания и дальнейшего роста профессионального спортивного мастерства, и перспективу подорвать веру в себя.

Какой путь выберет спортсмен, зависит только от него самого, от его индивидуальных особенностей, от того в какой мере он осознает случившееся с ним, оценит свои перспективы, «не угаснет» эмоционально, какие изменения произойдут в поведении травмированного спортсмена, что он будет делать, чтобы выйти из этой паузы без потерь в физическом и психологическом плане.

Таким образом, одна из важнейших областей современного общества — это сфера спортивной деятельности, в процессе которой происходит становление юноши как личности. Структура самосознания содержит три компонента: когнитивный, эмоционально-оценочный, поведенческий. Каждый из трёх компонентов играет важнейшую роль в карьере спортсмена, выражаясь в различных ситуациях, которые свойственны спортивной деятельности.

Литература

1. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 2002. — 940 с.
2. Райгородский Д.Я. Психология самосознания. — Самара: Бахрах-М, 2003. — 672 с.
3. Fair play: [Электронный ресурс]. URL: ru.fifa.com (Дата обращения: 17.05.15).

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА

Пархоменко А.В.

*соискатель ученой степени
кафедры социальной педагогики
Православного Свято-Тихоновского
Гуманитарного Университета
Г.Москва*

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

Сегодня Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Его использование широко применяется в образовании, экономике, медицине и других отраслях в той или иной степени. В этой связи образовательный процесс требует к себе особого внимания и применения новых педагогических технологий, использующих интернет.

Многие ученые исследуют возможности сети Интернет в образовании. В мире это Чарльз Ведемейер, Борье Холмберг, Майкл Грэхем Мур, Анри Франц, Джон Баат и др. В России: Андреев А.А., Абалуев Р.Н., Астафьева Н.Г., Баскакова Н.И., Бойко Е.Ю., Борисова Н.В., Вдовюк В.И., Вязавова О.В., Гершунский Б.С., Гмурн В.Е., Григорович Д.Б., Григорьев С.И., Гурьянова М.П., Жуков В.И., Загвязинский В.В., Зайченко Т.П., Зуев К.А., Королев Ф.Ф., Кулешова Н.А., Курин А.Ю., Никитин В.А., Полат Е.С., Солдаткин В.И., Уметский Л.Н., Фирсов В.М., Фокин Ю.Г., Хуторской А.В., Шешерина Г.А. и др. Несмотря на множество исследователей, утвержденной терминологии в использовании интернет - технологий в образовании на сегодня нет. Эту относительно новую форму обучения называют дистанционным обучением, дистанционным образованием, e-learning (электронное обучение), on-line learning (он-лайн обучение), virtual learning (виртуальное обучение), Internet-based learning (Интернет обучение), open-learning (открытое обучение), web-learning (вэб-обучение) и т.д.

В работах исследователей находим сведения: по определению теоретико-методологических основ ДО (Ч. Ведемейер, Б. Холмберг, М. Мур, О. Петерс, А.Франс, А.А. Андреев, А.В. Густырь, А.А. Золоторев, М.П. Карпенко, В.И. Овсянников, О.А. Орчаков, В.И. Солдаткин, В.В. Попов, В.П. Тихомиров, С.А.Щенников, А.В. Хуторской); в области дидактики ДО (А.А. Андреев, Околелов О.П., В.В.Попов, Э.Г. Скибицкий, Е.В. Ширшов); технологии дистанционного обучения, сформулировали типы дистанционного обучения (А.А.Андреев, А.Б. Галанов, А.Е. Петров, А.В.Хуторской); обоснования специфики педагогической деятельности в условиях дистанционного обучения (М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров, Е.С.Полат, В.И. Овсянников, С.А.Щенников), взаимодействия педагога и обучающихся (Балашова Е. Д., Гимранов Н.Д, Шевченко О.Н.); исследования понятия дистанционного обучения в зарубежной литературе и гуманистического подхода в теории

дистанционного обучения (Е.А. Черная, О.С. Егорова, Г.Г.Губина, О.С. Толстова), исследования развития дистанционного обучения в гуманитарной образовательной системе (А.Ю. Курин, Матяева И.Л., М.Т. Сикоева), применение интернет-технологий в дополнительном образовании (Абалуев Р.Н., Астафьева Н.Г., Баскакова Н.И., Бойко Е.Ю., Вязавова О.В., Кулешова Н.А., Уметский Л.Н., Шешерина Г.А.)

Возможно ли использование современных технологий в образовании? Каким образом они применяются в православных высших учебных заведениях? Рассмотрим понятия, связанные с современными технологиями в образовании. А именно, Интернет, интернет - технологии.

Интернет – крупнейшая в мире глобальная компьютерная сеть. С помощью этой сети люди имеют возможность общаться друг с другом независимо от географического положения каждого и в любое удобное для время. Это кладезь информации в любой области знания.

По данным аналитической компании The Royal Pingdom в 2012г, в мире интернетом пользуются порядка 2,1 млрд человек (в Азии живут около 44% всех интернет-пользователей мира, в Европе - 23%, в Северной Америке в 2011 году - 13%, а каждый десятый пользователь был из Латинской Америки, в Африке – 6%, на Ближнем Востоке – 3% , в Австралии – 1 %).

По данным сайта «Интернет в России и мире» находим данные возрастных категорий пользователей сети интернет: самая молодая интернет-аудитория (в Европе) живет в Боснии - 40% пользователей находится в возрастной группе 15-24 лет. Молодежь этого возраста также преобладает среди интернет - пользователей Хорватии (34%), Беларуси, Словакии и Украины (по 31%), Болгарии и Литвы (по 26%), Чешской Республики (24%).

Пользователи интернета в группе от 25 до 34 лет доминируют в России (31%), Сербии (27%), Венгрии (26%), Польше (26%), Латвии (24%) и Эстонии (23%) [3].

По мнению ученых исследующих, интернет – технологии в образовании: Абалуев Р.Н., Астафьева Н.Г., Баскакова Н.И., Бойко Е.Ю., Вязавова О.В., Кулешова Н.А., Уметский Л.Н., Шешерина Г.А., **интернет-технологии** – это автоматизированная среда получения, обработки, хранения, передачи и использования знаний в виде информации и их воздействия на объект, реализуемая в сети Интернет, включающая машинный и человеческий (социальный) элементы.

Использование интернет - технологий в определенной последовательности, имеющей структуру назовем дистанционной формой обучения. С точки зрения дидактики, на сегодняшний день, лучшими и наиболее часто используемыми среди интернет - технологий считаются системы дистанционного обучения (СДО), электронного обучения.

В Федеральном законе об образовании от 29 декабря 2012г. «под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [4].

Сотрудники Международного института менеджмента ЛИНК под дистанционным образованием понимают комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом, с помощью специализированной информационно-образовательной среды, на любом расстоянии от образовательных учреждений [2].

Сотрудниками компании ООО “Е-Софт Девелопмент” были сформулированы преимущества и недостатки дистанционного обучения являются.

Преимущества дистанционного обучения:

- самостоятельное определение скорости изучения учебного материала;
- самостоятельное определение времени прохождения обучения;
- возможность выбора разделов учебного материала и последовательности изучения;
- пополнение знаний, не выходя из дома или в свободное время на рабочем месте (достаточно иметь доступ к Интернету и компьютер);
- возможность использования информацией, сохраняемой в памяти машины в форме справочника или экспертной системы;
- относительная дешевизна ДО (студент не тратит время и деньги на проживание, переезд на время сессий в университет);
- возможность получить образование людям с ограниченными физическими возможностями (инвалидам);
- независимость от географического расположение студента/преподавателя;
- неограниченное количество обучающихся на одном курсе.

Как у любой системы, так и у системы ДО есть преимущества и недостатки.

Недостатки дистанционного обучения:

- необходимость высоких инвестиций на подготовительном этапе проведения дистанционного обучения;
- сложность внесения оперативных изменений, в случае если дистанционное обучение уже началось;
- высокая зависимость от технической инфраструктуры (для осуществления ДО тех.инфраструктура должна бесперебойно работать или хранить данные на независимом носителе (для обеспечения оперативного восстановления информации, в случае сбоя в работе оборудования));
- невозможность обучения людей, желающих получить специальность, в которой важнейшую роль играют практические занятия (например, медицина) [1].

В православных учебных учреждениях система дистанционного обучения организована на уровне:

- Открытый дистанционный курс катехизации: Православный интернет курс (ПИК) (С.В. Буянов),
- подготовительных курсов (Высшие Богословские Курсы при МДА), богословских курсов (Высшие Свято-Владимирские православные богословские курсы),
- дополнительного образования (ФДО ПСТГУ),
- воскресной школы Крутицкого Патриаршего подворья имени святых первоверховных апостолов Петра и Павла (первой воскресной школе для родителей, осуществляющей их катехизацию дистанционно).

Исследуя сайты ВУЗов РПЦ, мы выявили, что только 15% из них применяет возможности дистанционного обучения в организации учебного процесса в той или иной степени.

Так ПСТГУ имеет факультет дистанционного обучения. Люди, имеющие высшее образование, учась на этом факультете, могут получить богословское образование. Создан «Виртуальный университет», организация учебного процесса которого максимально приближена к традиционной.

В РПУ СДО в разработке на уровне проекта Обучения по направлениям церковного служения мирян, организуется онлайн-курс "Основы православного мировоззрения" для бизнеса, а также РПУ принял участие в проведении курса видеолекций по обучению лидерству.

Казанская духовная семинария разрабатывает систему ДО на уровне курсов катехизации. С марта 2014г. используется СДО в рамках предмета Основы иконографии для студентов 2 курса бакалавриата.

Московская духовная семинария разрабатывает систему ДО на уровне курсов катехизации (разработано 7 курсов).

Нижегородская семинария взаимодействует со светскими ВУЗами, осуществляющими обучение в области богословия.

Новосибирская духовная семинария взаимодействует с новосибирским Свято-Макарьевским богословским институтом, организует ДО.

Санкт-Петербургская духовная семинария осуществляет ДО на заочном, очном секторах бакалавриата (семинарии) и магистратуры (академии), используя платформу Moodle.

Хабаровская духовная семинария осуществляет on-line консультации для студентов 1 курса заочного отделения, on-line курс «Христианство и литература» для всех желающих (обучение бесплатное), дистанционные курсы повышения квалификации преподавателей предмета «Основы религиозных культур и светской этики» - обучение бесплатное.

Проведя обзор ВУЗов РПЦ, можем сделать вывод, что интернет - технологии находят широкое применение в образовании населения на различных уровнях от консультаций до повышения квалификации и получения дополнительного образования с наименьшими затратами материальных средств и времени. Внедрение интернет - технологий в образование активно

развивается. И если сегодня они используются в большей степени в столичных ВУЗах РПЦ, то через несколько лет будут применяться во всех ВУЗах РПЦ.

Литература.

1. Компания ООО “Е-Софт Девелопмент”. Дистанционное обучение. Режим доступа: http://www.web-learn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=17

2. Международный институт менеджмента ЛИНК. Качество ДО. Креативность, управление знаниями и инновации в системе ДО. Режим доступа: <http://www.deq.ou-link.ru/materials>

3. Сайт Интернет в России и мире. Режим доступа: http://www.bizhit.ru/index/polzovateli_interneta_v_mire/0-404#

4. Федеральный закон об образовании от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Режим доступа: <http://www.edu.ru/abitur/act.30/index.php>

Стрелкова А.А.

*студентка института математики, информатики
и информационных технологий*

Уральский государственный педагогический университет

*Научный руководитель: ассистент кафедры ИИТиМОИ Аксенова О.В.
г. Екатеринбург, РФ*

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В 5 КЛАССАХ

Аннотация. В статье рассматривается методика организации обучения школьников пятых классов с применением творческих задач на уроках информатики. Проводится анализ определения творчества и творческой задачи.

Ключевые слова: творчество, творческие задачи, методика преподавания информатики.

Alexandra A. Strelkova

THE METHOD OF APPLICATION OF CREATIVE CHALLENGES IN TEACHING COMPUTER SCIENCE IN GRADE 5

Abstract. In the article the method of organization of teaching students of the fifth classes with the use of creative challenges in teaching computer science. The analysis of definitions of creativity and creative task.

Keywords: creativity, creative tasks, methods of teaching science.

В последнее время учителя часто сталкиваются с проблемой, когда стандартные школьные задачи и традиционный подход к их решению не вызывают у учеников интереса к изучению предмета и желание заниматься.

Посредством введения творческих задач на уроке и нестандартных способах изложения материала у детей развивается познавательный интерес и как следствие мотивация к получению положительных отметок.

Обратимся к определению творчества и творческой задачи. Под творчеством будем понимать деятельность, порождающую нечто качественно новое и отличающееся неповторимостью и уникальностью [1].

Творческие задачи – это задачи, при решении которых требуется нестандартный (новый) алгоритм решения.

Целью творческих задач является сделать изучение предмета интересным, пробудить у учеников любознательность и наблюдательность [2]. Приступая к решению творческих задач, ученики должны овладеть основными понятиями по теме, уметь применять теоретические знания на практике. В литературе по данной теме исследователи выделяют уровни освоения знаний, например, В.П.Беспалько выделяет четыре основных уровня и отмечает, что ученик в процессе обучения и последующей учебной деятельности достигает определённого уровня мастерства, которое может быть соотнесено с определённым уровнем освоения:

- при усвоении на первом уровне - это ученик или любитель;
- на втором – профессионал - исполнитель;
- на третьем - эксперт;
- на четвёртом - творец.

Ученический (первый) уровень деятельности - начальный уровень освоения деятельности в процессе восхождения к мастерству в некоторой области. Это также начальный уровень обучения вообще и его соответственно называют уровнем знакомства.

Исполнительский (второй) уровень усвоения - уровень начальной профессиональной деятельности. Учащийся на этом уровне способен воспроизводить по памяти ранее усвоенную информацию и применять усвоенные алгоритмы деятельности (без помощи извне) для решения типовых задач.

Экспертный (третий) уровень деятельности - уровень высококвалифицированной профессиональной деятельности, достижение которого позволяет решать широкий круг нетиповых (реальных) задач.

Творческий (четвёртый) уровень деятельности предполагает способность ученика добывать объективно новую информацию к данному виду деятельности и [3], создавать нечто новое, отличающееся уникальностью и неповторимостью.

Для того чтобы достичь последнего уровня нужно овладеть тремя предыдущими, а это значит, что перед тем, как давать школьнику творческие задачи, он должен уметь воспроизводить по памяти ранее усвоенную информацию и применять алгоритмы решения типовых задач.

В первом классе воображение школьника довольно схематично, образы еще мало детализированы. Но постепенно под влиянием обучения у детей начинают складываться более детальные образы. У школьников 5 класса постепенно начинает развиваться способность давать объяснения своих вариантов продолжения событий. Именно эта способность является предпосылкой развития творческого воображения у детей. Без воображения нельзя развивать любознательность детей [4]. Например, задание «Новогодняя

ёлочка». Перед тем как давать это задание учитель знакомит учеников с возможностями графического редактора Paint и Power Point и затем ученики применяют на практике полученные знания, объединяя возможности данных программ.

Запустите программу PowerPoint 2003. Создайте новую презентацию, содержащую пустой слайд, выберите фон для вашего слайда, где будет размещаться ваше новогоднее дерево, поместите на слайде изображение ёлочки, с помощью инструментов панели рисования украсьте вашу елку разноцветными игрушками, скопируйте этот слайд и сделайте еще 3 его копии. Всего у вас получится 4 слайда. На каждом слайде внесите какие-либо изменения, например, измените оттенки цвета ваших игрушек. Когда все слайды будут готовы, в меню «Показ слайдов» выберите команду «Настройка презентации». Установите флажок «непрерывный цикл до нажатия клавиши “Esc” и щелкните кнопку «Ок». В меню «Показ слайдов» выберите команду «Смена слайдов». Отметьте флажком режим «Автоматически после» и установите время 1сек. Щелкните по кнопке «Применить ко всем». Запустите презентацию.

Данный вид творческого задания развивает у учащихся познавательный интерес и как следствие мотивацию к получению положительных отметок, а также способствует развитию воображения, так как ученик самостоятельно выбирает цвет, композицию, инструменты для рисования, сам рисует елочку и игрушки.

Заинтересованность детей выражается в том, что дети начинают активно задавать вопросы по теме урока, помогать одноклассникам в решении трудных задач, брать дополнительные задания у учителя, самостоятельно изучать дополнительный материал.

Развитие любознательности детей и интерес к предмету происходит за счет воображения. Усилить это ценнейшее личностное влияние обучения помогают такие творческие задачи, как создание презентации на одну из предложенных тем в среде PowerPoint, дидактическая игра, рисунки посредством графического редактора Paint и др. Для определения результативности своей деятельности, степени эффективности решения поставленных цели и задач осуществляется мониторинг качества выполнения итоговых работ.

Также для развития творческого интереса рассмотрим игру, целью которой является закрепление полученного материала, активизация творческой деятельности и умение работать в группе.

Данный вид игры проводится на заключительном этапе изучения темы «Знакомство с устройством компьютера», когда у учеников уже сформированы навыки работы с компьютером, а также с некоторыми программами.

Групповая игра «Большие гонки» состоит из этапов: *первый этап*, вступительное слово учителя: Добрый день! На предыдущих уроках мы изучали различные устройства компьютера, виды информации и основные действия, выполняемые с информацией. Теперь я предлагаю вам участие в игре «Большие гонки». Для этого нам придется сформировать 4 группы («экипажа»); *второй подготовительный этап*, учитель приглашает всех учеников выйти к

доске и вытянуть карточку. На каждой карточке указан номер команды. Каждый «экипаж» находится в своем «автомобиле» (парты должны быть предварительно расставлены для работы в 4 группах по 5 человек). Учитель объясняет правила игры: Каждая команда получает на старте карточку с заданием. В случае правильного выполнения задания, команда получает следующее задание. Побеждает та команда, которая раньше остальных достигнет финиша; *третий основной этап*, игра.

Задания на станциях:

1. Старт. Станция «Компьютерная»

Необходимо не только правильно подписать названия устройств, изображенных на рисунке, но и разбить их на группы по двум признакам: устройства ввода или вывода; устройства основные или дополнительные.

2. Станция «Загадочная»

Необходимо отгадать 4 загадки и 3 ребуса на компьютерную тематику.

Рис. 1. Ребус «Клавиша»

Рис. 2. Ребус «Память»

Рис. 3. «Монитор»

3. Станция «Информационная»

Задания на установление соответствия между информационными процессами, устройствами компьютера и органами человека;

4. Финиш. Станция «Будущее»

Используя все возможности графического редактора Paint нарисовать рисунок на тему: «Компьютер будущего».

IV. Заключительный этап: подведение итогов

Определяется команда-победитель, первая пришедшая к финишу группа. Победителям выдаются сертификаты на получение оценки «5». Участникам команды, занявшей второе место, выдаются сертификаты на получение оценки «4» [5].

Творческая деятельность в процессе обучения информатики учеников 5 классов развивает познавательный интерес к предмету, умение использовать

дополнительные возможности программных средств, развивает навыки работы с компьютером.

Литература

1. Новый иллюстрированный энциклопедический словарь. М.: Большая российская энциклопедия, 1998
2. Блинова Т.Л. Дидактические игры в процессе обучения математике метод. Методические рекомендации. Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2000
3. Беспалько В.П. Параметры и критерии диагностической цели // Школьные технологии – 2006 - №1 – с.118-128.
4. Немов Р.С. Психология. Кн. 3. Психодиагностика. 2001, 4-е изд., 640с.
5. Нохай А.А. Дидактические игры на уроках информатики [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://festival.1september.ru/articles/578182/>. (20.04.2015)

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Гуль Н.В.

к.пед.н., доцент кафедры немецкого и скандинавских языков и перевода
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
г. Санкт-Петербург, РФ

ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Формирование креативной компетенции происходит в процессе инновационного обучения, которое представляет собой методы, позволяющие конструировать учение как продуктивную творческую деятельность преподавателя и обучающегося, связанную с получением полноценного конечного продукта на всех этапах учебно-воспитательного процесса сначала в совместной, а затем в индивидуальной самоорганизуемой работе [3, с.201].

Вслед за А.Г. Грецовым, мы за проявление креативности принимаем:

1. Возможность продуктивно действовать в ситуациях новизны и неопределенности, при недостатке информации, когда нет заранее известных способов действий, гарантированно ведущих к положительному результату.
2. Возможность создавать что-либо, обладающее новизной и оригинальностью [1, с.8].

Важным для развития креативной компетенции у студентов экономического вуза является положение о том, что креативность неспецифична, она не является жестко связанной с конкретными видами деятельности, а может активизироваться в самых разных ситуациях. Формирование креативной компетенции строится на определенных принципах:

1. Профессиональная автономия. Под автономией понимается желание и способность личности взять на себя управление своей деятельностью. Однако отечественные и зарубежные ученые выдвигают новый термин - профессиональная автономия, т.е. умение действовать в профессиональной сфере независимо от мнения другого, а также самостоятельно осуществлять целеполагание, выбор способов решения поставленных задач, разрабатывая при этом свои индивидуальные стратегии достижения результатов.

2. Поисковая активность обучающегося. Потребность в новой более сложной деятельности и личностно-значимых результатах этой деятельности характеризует поисковую активность личности. Поиск информации, приобретение новых знаний формирует поведение личности для достижения поставленных целей. Реализация принципа поисковой активности в обучении непосредственно связана с развитием информационной и интеллектуальной компетенций [2, с.34].

3. Личная ответственность за свой уровень образования. Основу образовательного процесса составляет целенаправленная, контролируемая, интенсивная самостоятельная работа обучающегося. Сформированная потребность самостоятельного приобретения и применения знаний должна

стать жизненной потребностью современной личности в процессе непрерывного образования. Данное качество следует развивать на этапе вузовского обучения, чтобы подготовить будущих специалистов в различных областях экономики к работе в новых, постоянно меняющихся условиях многообразия современных процессов экономического развития общества.

4. Проблемное обучение. Согласно данному принципу, преподаватель должен организовать процесс обучения как цепочку решения студентами последовательно усложняющихся заданий. При выполнении данных заданий у обучающихся должна возникнуть необходимость подумать, проанализировать, обобщить, сравнить. Реализация проблемного обучения осуществляется в следующих условиях:

- последовательное моделирование в учебной деятельности студентов элементов профессиональной деятельности (проведение переговоров, составление деловой документации, написание резюме и симуляция собеседования при приеме на работу);

- включение в дисциплину «Иностранный язык профессиональный» элементов проблемного содержания (обсуждение противоположных точек зрения на одну профессиональную проблему);

- педагогически обоснованное сочетание традиционных и инновационных технологий обучения;

- обеспечение ведущей роли совместной деятельности и межличностного взаимодействия преподавателя и обучающегося и обучающихся между собой.

5. Междисциплинарность. Комплексное применение знаний из разных предметных областей – это закономерность современного образовательного процесса, решающего сложные технологические задачи. Умение комплексного применения знаний, их синтеза, переноса идей и методов из одной науки в другую лежит в основе творческого подхода к любой деятельности человека в современных условиях. При этом возможны различные виды междисциплинарных связей: разработка веб-квестов преподавателем-предметником и преподавателем иностранного языка, совместная разработка учебных пособий с представлением системы проблемных ситуаций, заданий и вопросов и т.д.

Формирование креативной компетенции в современных условиях инновационного образования основано на использовании современных информационных ресурсов. Одним из вариантов использования информационно-компьютерных технологий является виртуальная среда обучения Moodle – модульная объектно-ориентированная цифровая учебная среда. Это среда дистанционного обучения, предназначенная для создания дистанционных образовательных ресурсов, например, возможность сдачи индивидуальных заданий в различных форматах (текст, файл, тест, видео, презентации Power Point) [5].

Технологии формирования креативной компетенции не подразумевают передачи знаний и умений в неизменном виде, а создают возможности прямого соприкосновения с изучаемой реальностью. В качестве примера можно назвать изучение информации на сайтах ведущих немецких производителей;

посещение выставок, организованных в Санкт-Петербурге, немецкими фирмами; знакомство с традициями и обычаями Германии во внеаудиторной работе; доклады на немецком языке в рамках студенческого научного общества. К технологиям относятся:

- Моделирование ситуаций новизны и неопределенности. Реальные профессиональные проблемы, представленные в немецкоязычной экономической прессе и решаемые в группах на занятиях. Такие условия неопределенности и свободы служат важной предпосылкой для активизации креативной компетенции.

- Игровой характер взаимодействия. В широком смысле игра является формой активности, мотивация которой лежит в процессе ее выполнения и способствует преодолению языкового барьера.

- Сохранение баланса между интуицией и критическим мышлением.

Креативная компетенция основывается на личностно-творческом потенциале обучающегося, реализуя его ценностно-смысловую позицию как будущего специалиста, в которой творческая самореализация в профессиональной сфере занимает ведущее место. Активное применение этого потенциала в процессе обучения в вузе открывает широкие возможности для предоставления студентам инициативы в процессе познания, и, что особенно важно, ощущения радости творчества [4].

В силу коммуникативно-ориентированного и профессионально-направленного характера дисциплин «Иностранный язык» и «Иностранный язык профессиональный» экономического вуза, основной целью обучения иностранному языку является формирование иноязычной профессионально-коммуникативной компетентности, в структуру которой входит креативная компетенция.

Таким образом, под креативной компетенцией мы понимаем – способность индивида сознательно и творчески выполнять интеллектуальную деятельность, которая является профессиональной деятельностью по своей сути и учебной по форме реализации. Данная интеллектуальная деятельность осуществляется на основе уже имеющейся совокупности знаний, навыков и умений на иностранном языке и основной специальности обучающегося, итогом реализации которой становится создание нового креативного продукта.

Литература

1. Грецов А.Г. Тренинг креативности для старшеклассников и студентов. – СПб.: Питер, 2007. – 208 с.
2. Гуль Н.В. Составляющие иноязычной коммуникативной компетентности в процессе непрерывного образования // Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения: сборник научных трудов. – Днепропетровск: Біла К.О., 2014. – С. 33-36
3. Жаркова Т.И. Тематический словарь методических терминов по иностранному языку – М: ФЛИНТА: Наука, 2014. – 320 с.
4. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня, №5, 2003. – С. 34-42

5. Люботинский А.А. Формирование методической компетентности у будущих учителей иностранного языка в условиях инновационной образовательной среды: автореф./А.А. Люботинский. – СПб., 2014. – 25 с.

Карабалина А. К.

*Студентка специальности «два иностранных языка»
Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева
г. Астана, Казахстан*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ.

Ключевые фразы: грамматические навыки, компьютерные технологии, коммуникативная компетенция, компьютерные программы.

В последние годы программа во всех образовательных учреждениях подразумевает обучение иностранным языкам. Данная программа, прежде всего предусматривает развитие иноязычной коммуникативной компетенции. Если рассмотреть язык как систему, то грамматика является неотъемлемой частью, следовательно, овладение грамматическими средствами и есть одна из целей коммуникативной компетенции.

Обучение грамматике всегда являлось одной из проблемных сторон, так как существует большое количество различных технологий, методических приемов, но до сих пор не решен вопрос о том, какой из них более эффективен. Безусловно, для того чтобы овладеть всеми грамматическими явлениями до автоматизма, как они используются носителями языка, потребуется большое количество времени, превышающее реальные условия обучения. В наше время происходит активное внедрение информационно-коммуникативных технологий в процесс формирования грамматического навыка с целью повышения эффективности учебного процесса. Поэтому в последнее время именно этой теме было посвящено большое количество диссертационных работ таких методистов, как М.Ю.Бухаркина, Т.Ф.Векшина, Е.В.Виноградова, М.В.Дружинина, С.Ш.Канатова, Н.А.Логинова, И.С.Панова-Яблошников, А.А.Петухова, В.Ф.Толтоухова и др.[3]Проанализировав ряд работ, можно прийти к выводу, что на данный момент не существует определенной методики использования информационно-коммуникативных технологий в школах. Это говорит о том, что в большей степени технологии не выполняют всю свою возможную функцию как средство обучения грамматике.

Несмотря на широкое применение компьютерной технологии обучения, учебный процесс, по крайней мере, в ближайшее время, сохранит свои традиционные формы, поэтому учебная деятельность приобретает свою специфику с неизменной опорой на весь комплекс дидактических принципов.

Доказана целесообразность применения компьютерной технологии на занятиях по иностранному языку, особенно при обучении грамматике, так как усвоение грамматики представляет большую трудность. [2]

В настоящее время имеется большой список всевозможных обучающих программ, сопровождаемых методическим материалом, необходимым учителю.

Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и интерактивные модели повышают процесс обучения на качественно новый уровень. Нельзя не оставить без внимания и психологический фактор, так как современному ребенку намного интереснее воспринимать информацию именно в такой форме, нежели при помощи устаревших схем и таблиц. При использовании компьютера на уроке информации представляется нестатичной незвученной картинкой, а динамичным видео - и звуковым рядом, что значительно повышает эффективность усвоения материала.

На уроках учитель может применять различные виды компьютерных программ:

➤ Учебные программы используются при объяснении нового материала, что увеличивает уровень его усвоения.

➤ Программы-тренажеры - повышают эффективность закрепления умений и навыков, а также для самоподготовки учащихся. Данный вид программ используется после прохождения теоретического материала учащимися.

➤ Контролирующие программы - помогают определить уровень полученных знаний и умений. Этот тип программ представлен различными проверочными заданиями, в том числе в тестовой форме.

➤ Демонстрационные программы используются для наглядной демонстрации учебного материала описательного характера, разнообразных наглядных пособий (картинки, фотографии, видеофрагменты).

➤ Информационно-справочные материалы применяются для вывода необходимой информации с подключением к образовательным ресурсам Интернета.

➤ Мультимедиа-учебники - комплексные программы, сочетающие в себе большинство элементов перечисленных программ. [1]

➤ *Интернет-ресурсы*

Интернет обладает колоссальными информационными возможностями и не менее впечатляющими услугами. Используя информационные ресурсы сети Интернет, можно интегрируя их в учебный процесс, более эффективно решать ряд дидактических задач на уроке: включать материалы сети в содержание урока; проводить самостоятельный поиск информации учащимися; пополнять знания о грамматическом строе языка на основе аутентичных текстов; пополнять знания о наиболее и наименее используемых грамматических структурах английского языка; совершенствовать интеллектуальные умения работы со справочно-информационными ресурсами.

➤ *Электронные грамматические справочники.*

Электронный грамматический справочник соединяет в себе функции поиска интересующей информации, демонстрации языковых закономерностей и дает возможность освоить учебный материал с помощью специальной системы упражнений.

Все современные электронные справочники используют звуковые средства мультимедийных персональных компьютеров для воспроизведения грамматического явления.

Использование компьютерных технологий подталкивает детей к собственному творчеству, избавляет их от скучного зазубривания, благодаря чему грамматические структуры откладываются в памяти учащихся и легко запоминаются, а также вызывает у учащихся желание создать собственный продукт творчества, в котором они стремятся не только правильно применить правило, но и выразить свои чувства, эмоции.

Педагогические программные продукты, в том числе и компьютерные программы для обучения грамматике иностранного языка должны обязательно ориентироваться на систему принципов обучения и отвечать требованиям принципов: гуманизации, систематичности и последовательности, индивидуализации, наглядности, прочности знаний, умений и навыков. Они должны также обеспечивать реализацию определенных развивающих и воспитывающих функций по отношению к учащимся.

Рассмотрена роль компьютеризации обучения в реализации системы дидактических принципов, характеризующая специфику меняющегося учебного процесса в современной школе под воздействием компьютерной технологии обучения, где на первый план выходят принципы сочетания индивидуального и дифференцированного подходов к обучению; сознательности и активности; систематичности и последовательности обучения; наглядности, а также прочности знаний, умений и навыков учащихся.[4]

В данной статье была определена роль компьютерных информационных технологий при обучении грамматике; рассмотрели виды современных информационных компьютерных технологий.

Таким образом, можно сделать вывод, что при использовании информационных компьютерных технологий меняется техника работы при обучении грамматической стороны речи, поскольку роль учителя в данном случае - поддерживать и направлять развитие личности учащихся, а также научить использовать современные компьютерные технологии для самостоятельного изучения той или иной грамматической темы или грамматического явления.

Литература

1. Аносова, Н.Э. Обучающие компьютерные программы - новые возможности преподавания иностранного языка/ Н.Э. Аносова // Вопросы филологии. - 1995. - №1. - с.102-103.

2. <http://www.dissercat.com/content/pedagogicheskie-usloviya-primeneniya-kompyuternoj-tehnologii-obucheniya-v-9-11-klassakh-sov#ixzz3Sxiljbg4>

3. <http://www.dissercat.com/content/ispolzovanie-informatsionno-kommunikatsionnykh-tehnologii-v-obuchanii-grammatike-angliiskog>

4. <http://www.dissercat.com/content/pedagogicheskie-usloviya-primeneniya-kompyuternoj-tehnologii-obucheniya-v-9-11-klassakh-sov#ixzz3Sxiljbg4>

ФИЛОСОФИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ

Рябчикова Е.П.

к.философ.наук,

доцент Государственного бюджетного образовательного учреждения

дополнительного профессионального образования

«Нижегородский институт развития образования»

г. Нижний Новгород, РФ

ВЛИЯНИЕ ДУХА ЭПОХИ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Рождение наиболее крупных стилей искусства зависит от определенных способов видения мира художником, осознания им пространства и времени, в котором живет и действует конкретный человек. Стиль неотделим от эстетической сферы. Чаще всего искусство соответствует не характеру цивилизации и условиям жизни, а лишь духу эпохи. Содержание конкретного художественного направления той или иной эпохи выражает то, чем эта эпоха хотела бы быть, как хотели бы выглядеть люди в соответствии со своими мечтами и идеалами, порой не совпадающим с тем, что они представляют собой на самом деле.

Известно, что искусство - зеркало души своего народа и своего времени. Отражение «души» и событий времени требует от выразителя (художника) выбора средств выражения, важнейшим из которых является стиль, направление, течение. Не вдаваясь в поиски отличительных черт стиля, направления, течения, отметим, что в музыке все эти термины близки по значению и взаимозаменяемы. Русский философ - искусствовед В. В. Вейдле писал: «Стиль нельзя ни выдумать, ни воспроизвести; его нельзя доказать, нельзя выбрать, как готовую систему форм, годную для перенесения в любую обстановку; подражание ему приводит только к стилизации... его не создает отдельный человек... он - лишь внешнее обнаружение внутренней согласованности душ, сверхразумного, духовного их единства; он - воплощенная в искусстве соборность творчества...».

Г.Ф.Гегель отмечал, что существует некий мировой «дух» или «дух» отдельных народов и отдельных эпох, изменяющийся во времени и пространстве, а направления, течения и стили в искусстве являются своеобразными «визитными карточками», отмечающими напряженную жизнь этого «духа», его постоянные поиски прекрасного, его взлеты и падения. Дух эпохи, или дух времени, – это суммарная характеристика присущего исторической эпохе внутреннего единства, печать которого лежит на всем, что делается в данную эпоху. Дух эпохи сказывается на художественных, философских, научных произведениях, относящихся к конкретной эпохе, на ее оценках, нормах, обычаях и ритуалах, на способе жизни людей и характере их чувств. Понятие «дух эпохи» начало складываться в конце 18 – начале 19 века в исследованиях И.Г.Гердера, И.В.Гете, Г.Ф.Гегеля и других...» [4.С.258]. По

мнению Гегеля, дух времени – это совокупность идей характерных для какого - то периода времени. Понятие Дух эпохи синонимично выражению дух времени (Zeitgeist) и означает культурно смысловое единство эпохи. Дух эпохи представляет интегрированную целостность смыслов, значений, образов мысли, ценностей, норм и идеалов, стереотипов и установок, присущих обществу, народу в определенный культурно-исторический период его существования [3.С.266].

Понятие «стиль» в искусстве свидетельствует о существовании устойчивых конструктивных принципов в менталитете любого типа. Стиль – это язык, обеспечивающий системное единство всех способов чувствования, мышления, поведения, творчества, мировосприятия в культуре. Выразительными средствами стиля говорит не только искусство, но и сама эпоха [4.С.823]. Стилевое единство может проявляться в искусстве определенной эпохи. В формировании стиля участвуют многие социальные и культурные предпосылки, связанные с представлениями о природе искусства, его функциях, выражаемые в творческом методе и мировоззрении художников.

В искусстве существуют такие противоположные явления как «мода» и «традиция». К первому можно отнести нечто временное, скоропроходящее, а ко второму образцы, нормы, правила, которыми руководствуются в своем поведении обширная группа людей, это то, что делает человека звеном в цепи поколений, что выражает его пребывание в историческом времени [4.С.876]. При оценке подлинных произведений искусства власть нового – модного не может иметь значение, так как во внешней жизни мода противопоставляется обычаю, предполагающему почву, породившую или укоренившую его в том случае, если он занесен с чужбины. Модное заранее обрекается на недолговечность. Традиция более долговечна, но со временем видоизменяется и чем дальше от истоков, тем менее она схожа со своим первоначальным состоянием. Примером видоизменения традиций может стать классический стиль в музыке русских композиторов (сравните музыку М.И.Глинки, П.И.Чайковского с классическим стилем музыки С.С.Прокофьева, Д.Д.Шостаковича).

Музыка, как все другие виды искусства, обобщенно отражает жизнь. Факт того, что в музыке отражается вся жизнь и что образы ее носят отпечаток всей действительности (настоящей, прошедшей, будущей), с особой точностью была сформулирована А.Н.Серовым – великим русским музыковедом: «Музыка, – «непосредственный язык души... но душа, в сфере ее аффектов, волнуется более или менее всем, что совершается человеком в его микрокосмосе, то есть в нем самом в его «я» и в природе, во внешнем мире. И в музыке, значит, может отражаться вся жизнь человеческая в той степени, как она «волнует» душу... Следовательно, истинная сфера музыкального языка так же безгранична, как сфера других искусств, пока музыка остается отражением настроенности душевной...»[2.С.121]. На протяжении всего существования человечества стили искусства менялись в зависимости от многих объективных причин, менялся социальный контекст музыкальной культуры. В эпоху Античности музыка занимала большое место в общественной жизни греков и составляла

неотъемлемую часть общего гражданского воспитания юношества. Музыкальные лады, созданные греками, отражали те человеческие черты, какими воспитатели хотели наделить будущих граждан Эллады. «Дорийский лад – отличается мужественным, величественным, не веселым, не радостным, но мрачным, могучим характером (Гераклид Понтийский). Фригийскому ладу свойственен оргиастический, страстный характер, он действует возбуждающим образом (Аристотель, «Политика», VIII 7,5). Миксолидийский лад – жалобный (Платон. Государство, 398 d) [1.С.183].

В эпоху Средневековья музыка была главным средством эмоционального воздействия на души верующих, призвана возвышать души, погружая их в сосредоточенно-молитвенное состояние. Светская музыка в Средние века на западе Европы возникла позже церковной и проявилась наиболее ярко в рыцарском музыкально-поэтическом искусстве XII – XIII веках и отражала доблесть, мужество, а порой куртуазную любовь. Музыка эпохи Возрождения, способствовавшая развитию светских жанров, отличалась певучестью, была связана с народными истоками и открыто противостояла церковному стилю, прославляя творческие таланты человека, земные радости и наслаждение жизнью. Основными стилями искусства XVII века в странах Западной Европы стали классицизм и барокко. Преобладавшие в то время крупные циклические музыкально-драматические жанры – оратории, кантаты, реквиемы, пассионы, опирались, главным образом, на библейские и евангельские тексты и первоначально предназначались для исполнения непосредственно в храмах. Мировоззрение XVII века пронизано ощущением трагического противоречия человека и мира, в котором он занимает не главное место, подчинен среде, обществу, государству.

Развитие культуры во второй половине XVIII века связано с распространением просветительских идей в странах Западной Европы. Большое воздействие идеи Просвещения оказали на музыкальное искусство. Идеи всеобщего братства, борьба за всеобщее равенство были главными в творчестве Л.Бетховена. Сочинения классиков этого периода отличает широта охвата жизненного содержания. Романтизм XIX века, поставив музыку на первое место в ряду других искусств, заявив о приоритете эмоционального, интуитивного начал в человеке над интеллектуальным, усилил разрыв между элитарным и демократическим в искусстве. Начало XX века ознаменовано появлением импрессионизма сначала в живописи, позже в музыке, воплотившего в искусстве мимолетные впечатления, тончайшие оттенки человеческих эмоций и явлений природы. Музыка стали присущи утонченность, изысканность, прихотливость мелодики, колористичность гармонии, психологизм, яркая эмоциональность в выражении чувств героев, создание мягких, порой нереальных пейзажей. Новые условия социальной действительности XX века дали с одной стороны новое дыхание классической традиции, а с другой – породили авангардное искусство или модернизм. К числу основных художественных направлений XX века можно отнести: фовизм, экспрессионизм, абстракционизм, футуризм, кубизм, сюрреализм, пуризм, орфизм, конструктивизм. Часть художников этого времени продолжала

национально-романтическую линию, связанную с новым претворением фольклора, народного эпоса. У другой части преобладал углубленный психологизм, обращение к духовному миру современного человека.

Среди направлений и художников авангардизма есть глобальные, повлиявшие на ход и развитие художественной культуры, такие как абстрактное искусство, дадаизм, конструктивизм, сюрреализм, концептуализм; в музыке - додекафония, алеаторика, соноризм, электронная музыка. Авангардизм расшатывал и разрушал традиционные эстетические нормы и принципы, формы и методы художественного выражения и открывал возможности неограниченных новаций в этой сфере, часто основанных на самых новых достижениях науки и техники. Трудность исполнения, отсутствие мелодии, новаторский музыкальный язык композитора, недоступность восприятия, какофония – вот лишь часть черт, характерных для музыки XX века, служивших источником отображения страшных эпохальных исторических событий, свидетелями и современниками которых было большинство великих композиторов этой эпохи, ставшие впоследствии новаторами и реформаторами: А. Шенберг, П. Хиндемит, О. Мессиа́н, П. Булез, А. Веберн, К. Штокхаузен. Представители модерна стремились противопоставить кризисным, противоречивым явлениям жизни, целостность и гармонию. Их творчество – попытка «бегства от действительности» в мир идеальных образов и фантазий. В это время только личность обладала стилеобразующей силой, и это наряду с излишним интеллектуализмом, рационализмом и прагматизмом ставших причиной кризиса искусства и больших исторических художественных стилей. Крушение больших стилей, начавшееся в XIX веке, знаменовало отказ от формирующих общественное восприятие канонов. Искусство и художники оказались свободными перед лицом потерявшего определенность сословного разделения общества. Никакие философские, религиозные или этические категории не формировали нормативов для художественного творчества. Отсутствие обязательных канонов освобождало эстетическое восприятие осваивать сокровища тысячелетий. Отсутствие целостности и откровенная эклектичность привели представителей авангардного искусства к тому, что за свою достаточно долгую историю искусство авангарда не смогло сформировать ни целостного художественного направления, ни стиля, ни школы.

Молодежь сегодня особенно нуждается в приобретении духовных, культурных, жизненных ценностей. Происходящие в современном мире процессы глобализации, повлияли на многие аспекты отечественной культуры. Элементы культуры, поступающие в нашу страну через средства массовой информации, оказывают определенное влияние на местные традиции и порой нивелируют различия, особенно в музыкальной культуре. Игнорируя тенденции развития современного искусства в условиях глобализации, поиск нового стиля в искусстве, в музыке в частности, на наш взгляд, должен быть направлен к истокам отечественного народного искусства, к фольклору, а так же к лучшим традициям зарубежной и отечественной классики, воплотившие наивысшие духовные ценности.

Литература:

1. Музыкальный энциклопедический словарь. Гл.редактор Г.В.Келдыш. – М.: Советская энциклопедия, 1990.
2. Серов А.Н.Избранные статьи: В 2т. Т.2.М.,1957.
3. Современный философский словарь - Лондон, Франкфурт-на-Майне, Париж, Люксембург, Москва, Минск: Панпринт. Под общей ред. В.Е.Кемерова, 1998.
4. Философия. Энциклопедический словарь - М.: Гардарики. Под редакцией А.А.Ивина, 2004.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Лядова М.В.

учитель физики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 68»

г.Ижевск, РФ

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РЕСУРСА

Современное образование в средней школе подразумевает всесторонний охват кругозора учащегося как гуманитарными, так и естественно-научными дисциплинами. Не секрет, что ранняя предметная специализация дает возможность максимально раскрыть потенциал школьника, направить его по пути постепенного наращивания теоретических и практических знаний, промежуточным итогом которого станет результат выбранных экзаменов и общая высокая оценка и самооценка знаний.

В свете государственного заказа на инженерные специальности актуальным становится среднее образование с углубленным изучением физики. К сожалению, далеко не все школы могут позволить себе расширение рабочих программ по физике в часах. В результате их выпускники, планирующие в дальнейшем изучать физику и стать инженерами, находятся изначально в проигрышном положении в сравнении с лицеями, естественно-научного направления.

Время на изучение предмета физики тратится как на теоретические, так и на практические знания. И если в лицее времени хватает и на теорию, и на практику по причине большего объема часов, отведенного на предмет, то в простой школе интерес к физике может быть снижен именно по причине нехватки времени на эксперимент.

Интерес, увлеченность предметом физики закладывается в средней школе, когда ученику исполняется 12-13 лет. Это возраст сознательного подхода к изучению сложного материала, когда математический аппарат является практическим помощником, когда человек уже способен грамотно объяснить причины и закономерности физических явлений.

К сожалению, увлеченность предметом наблюдается далеко не у всех учеников. Если не поддержать стремление к получению физических знаний в 7 классе, то интерес постепенно угасает. Нужно постоянно держать так называемое инженерное мышление ученика в тонусе. Из таких ребят в последствии получаются прекрасные экспериментаторы, практики, умеющие грамотно подойти к процессу опыта или эксперимента.

Как же удержать интерес и внимание учеников на предмете, не превратив учебный процесс в рутинное овладение теорией? Замечательным подспорьем в решении этой проблемы является использование популярнейшего среди молодежи и взрослых социального ресурса «ВКонтакте», на котором

зарегистрирована большая часть школьников. Это и помощь в общении, и помощь в обучении.

Для повышения мотивации к усвоению материала, к обучению, для устойчивого роста интереса к практической части физики в виртуальном пространстве ресурса была создана экспериментальная группа «Дистанционная физика данной школы». В конце каждой недели учитель выкладывал какое-либо практическое задание с описанием хода выполнения. Ученики за отведенное время (неделя в среднем) должны справиться с задачей и отчитаться здесь же, выложив ряд фотографий с ходом эксперимента и промежуточными выводами, приложив так же и окончательный вывод по работе.

В качестве задания учитель может предложить выполнить следующие исследования:

описать зависимость между степенью нагретости солнечными лучами и цветом поверхности, сравнить плотности сладкой и соленой воды, используя знания о силе Архимеда, оценить условия изменения скорости таяния снега, исследовать влияние температуры воды на скорость диффузии.

За год работы с ресурсом «ВКонтакте» были получены результаты: ученики, активно занимающиеся по программе дистанционного обучения, научились ставить цель эксперимента, определяться с оборудованием, грамотно организовать рабочее место, планировать время выполнения экспериментов, оценить и представить промежуточные результаты, регистрировать ход исследования, аргументировать в процессе полемики с учителем, опираясь на фактические данные опытов.

Успехи в практикуме отражались на оценках и на самооценке учеников. Уверенность в своих действиях помогала им добиваться все более высоких результатов, что являлось поводом для более активного изучения физики как школьного предмета. Была достигнута цель, поставленная в начале работы с социальным ресурсом: увлечение предметом переросло в прочные знания и уверенность в будущем выборе учебного направления.

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Зенкова К.В.

преподаватель

*Муниципальное Бюджетное Образовательное Учреждение
Дополнительного Образования Детей Детская Школа Искусств*

«Берегиня»

г. Бердск, Россия

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ «БЕРЕГИНЯ» Г.БЕРДСК)

Являясь учреждением дополнительного образования детей, ДШИ реализует основные положения, определенные в Законе «Об образовании», который гласит, что «дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании...»[1].

Не случайно возрастает внимание к вопросам художественно-эстетического развития детей как важнейшему средству формирования отношения к действительности, средству нравственного и умственного воспитания, средству формирования всесторонне развитой, духовно богатой личности.

Согласно Концепции развития ДШИ, основная цель системы ДШИ – с помощью всех возможных форм творческого образования сформировать позитивные изменения уровня культурного образования населения страны, сделать доступным освоение детьми не только традиционного, но и современного творческого инструментария в целях дальнейшего саморазвития личности, а также обеспечить условия для активного воздействия выпускниками системы на социокультурную общественную жизнь с помощью обретенных творческих навыков [2].

Рассматривая художественно-эстетическое развитие детей в условиях детской школы искусств мы считаем, что оно направлено на приобщение ребенка к мировой и отечественной культуре, посредством чего у него развивается способность понимать и принимать не только ценности собственной культуры, но умение понимать значимость и других культур, творить на его основе и развивать свой потенциал, обогащать свой внутренний мир.

Развитие системы дополнительного образования в нашей стране предоставляет возможность учреждениям дополнительного образования детей разрабатывать образовательные программы по различным направлениям и видам искусства. Б.В. Куприянов, определяя, механизм социального воспитания детей в учреждении дополнительного образования отмечает, что включение ребенка в жизнедеятельность воспитательной организации

происходит через постепенное и последовательное усложнение действий, субъективных отношений и представлений [3,с.172].

Специфика детской школы искусств «Берегиня», широкий спектр образовательных программ, внеклассная работа создают оптимальные условия для развития детей, определяет основы для формирования богатого внутреннего мира, где ребенок приобретает первоначальный художественно-эстетический опыт, позволяющий принимать общечеловеческие ценности, нравственно-этические нормы, заложенные в искусстве.

Сегодня воспитание является одной из основных категорий педагогики, но не имеет общепринятого определения. Остановимся на определении А.В. Мудрика, что воспитание – это относительно осмысленное и более или менее целенаправленное и планомерное возвращение человека в соответствии со спецификой целей и ценностей организаций и групп, в которых оно осуществляется [4,с.16].

Мы понимаем, что категория воспитания в современном обществе напрямую соотносится с категорией социализации, его следует понимать как специально организованный процесс социокультурной идентификации человека через эмоциональное принятие им моральных норм и ограничений, регулирующих его социальное поведение (Н.М. Борытко). Социальный смысл воспитания заключается в том, что ребенок готовится для жизни в конкретной социокультурной среде, а не для какой-то искусственной обстановки [5,с.251]. Как отмечает А.В. Мудрик, воспитание становится социальной проблемой [6,с.48].

Понятие воспитания в социальном смысле в определенном значении зависит от стабильности общества и его обновления. Изменяются педагогические технологии, приоритеты воспитания, и чем стабильнее общественная жизнь, тем устойчивее ценностные, понятийные установки.

Необходимо отметить, что все виды деятельности в детской школе искусств, в том числе и внеклассная работа, направлены на творчество, которое, во-первых, выступает как определенное качество деятельности, во-вторых, является одной из форм самореализации личности, в-третьих, – это способ измерения культурного потенциала ребенка.

Различные формы внеклассной работы (индивидуальные, групповые занятия, игры, упражнения, экскурсии, концерты, открытые занятия, творческие отчеты, праздники, выставки) вырабатывают у детей активную творческую позицию участия в различных мероприятиях, активизируют творческие и мыслительные процессы.

Учащиеся осваивают большое количество детского, игрового материала, знакомятся с танцами, календарно-обрядовыми праздниками. В рамках реализации предмета «культура англоязычных стран» предусмотрены организация музыкально-театрализованных представлений, основу которых составляют традиционные праздники (День Благодарения, Хеллоуин – Канун дня всех святых, Рождество, День Святого Валентина, День Святого Патрика, День рождения Королевы, Пасха), которые требуют большой предварительной подготовки от преподавателей и самих учащихся, так как внеклассная работа

направлена на обогащение представлений детей, расширение их знаний о мире, об искусстве, культуре.

Внеклассная работа по иностранному языку имеет большое общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение. Эта работа не только углубляет и расширяет знания иностранного языка, но и способствует также расширению культурологического кругозора школьников, развитию их творческих способностей и, как следствие, повышает мотивацию к изучению языка и культуры других стран, проникаются большей симпатией к английскому языку.

Праздники, которые проводятся с учащимися, разнообразны по своей тематике, по содержанию и форме. Это могут быть театрализованное действие, викторина, инсценировки и т.п. При этом многообразен подбор средств, способствующих созданию праздничной атмосферы: песни, танцы, загадки, потешки, скороговорки, игры и т.д. Одним из приемов по активизации детей на празднике является игра. К игре стоит подходить творчески, так как она создает определенное настроение, развивает ловкость и быстроту действий, сообразительность, внимание и т.д.

Культура англоязычных стран имеет познавательную, развивающую, развлекающую, диагностирующую, корректирующую и другие воспитательные функции. Одновременно, являясь феноменом зарубежной культуры, она служит одним из средств приобщения детей к традициям, что, в свою очередь, представляет важнейший аспект воспитания духовности, формирования системы нравственно-эстетических, общечеловеческих ценностей.

Таким образом, внеклассная работа в рамках культурно-просветительская деятельности школы определяется как совокупность эмоциональных, эстетических, нравственных устоев, которая с раннего возраста способствует развитию учащегося, его социализации. Данное направление в работе решает задачи по социальной адаптации детей в современном обществе, устанавливает благоприятные отношения взаимообмена и взаимопонимания между представителями различных культур; содействует усвоению знаний об иных культурах, осознанию различий и сходств между культурами, традициями; формирует положительное отношение к многообразию культур; рассматривает культурное многообразие как позитивное условие педагогической деятельности [7,с.206].

Литература:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Система ГАРАНТ: <http://base.garant.ru/70291362/#ixzz3G0rQjO5O>.
2. Концепция развития ДШИ в РФ.
3. Куприянов Б.В. Теория и методика социального воспитания школьников в учреждениях дополнительного образования детей: Монография. - Кострома: Ред.-изд. Отд. КОИРО, 2009. – 424 с.
4. Мудрик А.В. Социальная педагогика: учебник для студ. высш. учеб. заведений.-7-е изд., испр. и доп.-М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 224с.

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Айрих Е.В.

магистрант кафедры русского языка и методики преподавания русского языка

*Челябинский государственный педагогический университет
г. Челябинск*

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

В современных условиях определяется новое видение роли образования в российском обществе. Отечественное образование направлено на гуманизацию, демократизацию и обеспечение современного качества образования, отвечающего актуальным и перспективным потребностям личности общества и государства. Новая гуманистическая парадигма образования нацелена на разностороннее развитие личности ребенка, создание условий для его развития и саморазвития. В связи с этим настоящий этап развития образования выдвигает повышенные требования к профессиональной подготовке учителя, вооруженного новейшими методиками и технологиями обучения, творчески мыслящего создателя образовательного процесса.

Проблемы взаимодействия семьи и школы по сохранению и укреплению здоровья, рассматриваются в диссертационных исследованиях Е.Г. Вержбицкой, Р.Д. Гаджиева, И.В. Журавлевой, В.Ф.Капитонова, С.А. Косовой, Е.А. Кудриной, О.А. Перегудовой, Е.А. Татауровой, О.В. Шиняевой, А.В. Шукаевой и др.

Формирование готовности учителя к взаимодействию с семьей исследовали в своих работах Е.А. Акмаева, Е.В. Баранова, Т.Е. Быковская, О.С. Бычкова, А.А. Терсакова, Ф.А. Тугуз и др.

Пути решения проблемы, сохранения здоровья школьников в процессе их обучения, намечены в трудах специалистов (Н.П. Абаскалова, М.В. Антропова, В.Ф. Базарный, С.М. Громбах, Э.М. Казин, Н.Э. Касаткина, Ю.В. Науменко, С.Г. Сериков, Н.К. Смирнов, В.Д. Сонькин, Л.Ф. Тихомирова, Д.А. Фарбер, А.И. Федоров и др.).

В настоящее время существуют многочисленные исследования и статистические данные, раскрывающие негативные явления в состоянии здоровья детей. Особое значение эта проблема приобретает у ребенка младшего школьного возраста, так как в данный период развития личности закладываются основы её дальнейшего отношения к процессу овладения знаниями. [3,23]

В свете данной проблемы одной из ведущих задач педагогического процесса подготовки учителя начальных классов является преобразование студента в учителя, способного решать многообразные задачи, связанные с сохранением и укреплением здоровья школьников.

Ситуация, в которой находится сегодня школа и семья, очень противоречива. Наблюдается поворот общества к проблемам и нуждам семьи. Однако, наблюдаются процессы, которые приводят к обострению семейных проблем. В таких условиях работа школы с родителями учащихся приобретает особую значимость, а ее организация требует от школы больших усилий.

Современным родителям уже недостаточно элементарных знаний о воспитании. Необходимо просвещение в области педагогики, психологии, физиологии, генетики, коррекционной педагогики.[1,15]

Современная ситуация в сфере развития молодежи требует создания новой, более эффективной системы психолого - педагогической подготовки родителей, построения новых отношений между институтом семьи и образовательными учреждениями. Действительно, современная семья не может воспитывать ребенка изолированно от других воспитательных институтов: ребенок посещает дошкольное учреждение, школу, занимается в кружках, студиях, секциях. Все они воздействуют на развитие ребенка. Успешное решение задач социального становления личности возможно только при объединенном усилии семьи и школы. Что касается места в этом процессе общеобразовательной школы, она остается важным, но не единственным социальным институтом, координирующим реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума.

Однако взаимодействие педагогов с семьей на современном этапе развития общества затруднено. Многие родители самоустранились от воспитания детей. Напряжение возрастает, оттого что усиливается расслоение семей по уровню доходов, растёт число разводов, внебрачных детей; разрушается традиционная структура семьи, меняются старые, общепринятые нормы поведения, характер супружеских отношений, взаимоотношения между родителями и детьми, отношение к воспитанию. В результате оказалась разрушенной многовековая, спонтанная передача народного педагогического опыта от родителей к детям, от старших к младшим, утрачены многие ценности, которые веками считались основой воспитания. К тому же с исчезновением былых идеологических надстроек обществом во многом утрачен и опыт направленного психолого-педагогического просвещения родителей, позволявший выстраивать взаимодействия семьи и образовательного учреждения в некоторую систему.

Образовательные учреждения сегодня склонны считать, что семья должна больше заниматься воспитанием детей и вместе с тем признают, что сами не справляются с этой задачей в силу многих причин. Часть родителей отвергает вмешательства со стороны, выражает недоверие к педагогам вследствие негативного влияния обучения на здоровье ребёнка. Многие родители признают недостаточность своих психолого- педагогических знаний. Анализ взаимодействия образовательного учреждения и семьи подтверждает также, что педагоги испытывают трудности в общении с отцами и матерями, в поддержке с ними связей, в организации дифференцированной работы по психолого-педагогическому просвещению родителей. Родители понимают трудности своих детей, но не могут оказать им помощь.

Наибольшую трудность для родителей представляет установление доверительных отношений с ребёнком, умение вести с ним беседу в атмосфере взаимопонимания. Родители не умеют учитывать возрастные изменения в психике детей, обращаются с ними по модели предыдущего возрастного этапа, стараются подчинить их своей воле. Для многих характерна незрелость родительских чувств, эмоциональное отвержение, воспитательная неуверенность, то есть нарушение семейных взаимоотношений родителей и детей. Хорошо, если в образовательном учреждении есть социальный педагог (психолог) семейного типа (к сожалению, их пока единицы). Для того чтобы взаимодействие с семьей было результативным, необходим активный поиск новых форм, методов и содержания совместной деятельности педагогов и родителей, разработки ее психолого-педагогического сопровождения.

На региональных уровнях широко распространены ежегодные родительские собрания, конференции по проблемам воспитания с широким привлечением родительской общественности. Как показывает анализ соответствующей информации, в системе общего образования активно используются четыре формы работы с семьей:

1. Интерактивная: анкетирование, диагностика, дискуссии, «круглые столы», конференции, вечера вопросов и ответов, консультации специалистов.

2. Традиционная: тематические классные часы, родительские собрания (классные, общешкольные, городские, районные, областные), вечера отдыха, семейные спортивные и интеллектуальные состязания, творческие конкурсы.

3. Просветительская: использование средств массовой информации для освещения проблем воспитания и обучения детей, организация родительского всеобуча, выпуск бюллетеней, информационных листков, стенды и уголки для родителей.

4. Государственно-общественная: создание попечительских советов, советов школ, городских и районных советов родителей. [5,23].

Проведя анализ научно – методической литературы, мы обнаружили, что проблема подготовки будущего учителя к здоровьесберегающей деятельности достаточно разработана, тем не менее, необходима разработка педагогического обеспечения подготовки будущего учителя к работе с семьей по сохранению и укреплению здоровья младшего школьника. Необходимо дальнейшее углубление теоретических и экспериментальных исследований в сфере повышения продуктивности взаимодействия семьи и учителя, по работе с семьей младшего школьника по сохранению и укреплению здоровья.

Литература

1. Айзман, Р.И. Здоровье школьника и психолого-педагогические проблемы его коррекции / Р.И. Айзман. – Новосибирск: Новосибир. гос. пед. ун-т, 2001. –С. 15.

2. Алексеев Н.А. Личностно-ориентированное обучение в школе - Ростов н / Д: Феникс, 2006.- С.332.

3. Аменд, А.Ф. Состояние здоровья детей и молодёжи и меры по его сохранению / А.Ф. Аменд, М.В. Жукова, Е.В. Фролова // Вестн. Ин-та развития

образования и воспитания подрастающего поколения при Челяб. гос. пед. ун-те. – 2003. – № 16. – С. 11–23.

4. Байбородова Л.В. Взаимодействие школы и семьи: Учебно-методическое пособие. - Ярославль: Академия развития, Академия холдинг, 2003.- С.67-69.

5. Коротаяева, Л.А. Организация системы валеологической службы в школе как формирование физически и духовно здоровой личности: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Л.А. Коротаяева. – Казань, 1997. –С. 28.

6. Макарова, Л. П., Соловьев А. В., Сыромятникова Л. И. Актуальные проблемы формирования здоровья школьников // Молодой ученый.- 2013.- № 12. — С. 494.

7. <http://www.rae.ru/>

Брылеева Ю.В.

*ассистент кафедры истории России
Сургутский Государственный Университет
г. Сургут, РФ*

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБУЧЕНИЯ МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ СТУДЕНТАМ ВУЗА

Тенденции мирового развития, такие как становление постиндустриального информационного общества, технологическая революция, рост международных коммуникаций, предъявляют к российской системе образования все более растущие требования к общей культуре и компетенции человека, его функциональной грамотности, общей и профессиональной образованности. Российское научное сообщество отчетливо осознает, что объяснение современного мира требует новых знаний и методологических подходов. В России на рубеже XX – XXI веков изменилась парадигма исторической науки и исторического образования. Оценивая современное состояние отечественной исторической науки и факторы, влияющие на ее развитие, можно говорить о переходном состоянии российского общества, находящегося в стадии социально-экономической и политической трансформации.

Принципиальным отличием школьных стандартов нового поколения является их ориентация на достижение не только предметных образовательных результатов, но, прежде всего, на формирование личности учащихся, овладение ими универсальными способами учебной деятельности, обеспечивающими успешность в познавательной деятельности на всех этапах дальнейшего образования.

Рассматривая область методики преподавания истории, одной из ключевых задач отмечен отбор содержания исторического образования, подобранного с учетом возрастных познавательных возможностей учащихся, определение методов и приемов каждого конкретного урока в соответствии с его целями, реализация задачи познавательного интереса, определение качества исторического образования в процессе выявления результатов преподавания.

Методическая наука за последние десятилетия сделала значительный шаг вперед, и одним из примеров можно выделить внедрение современных технологий обучения истории, а именно применение компьютерных информационных технологий и программ. Однако наряду с развитием технологий, успешно развиваются новые методы и приемы, средства обучения, что, несомненно, приводит к росту интереса к занятиям на уроках. Практика преподавания и изучения содержания истории показывает, что ее усвоение учащимися наиболее эффективно там, где широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. Активные методы обучения, в отличие от традиционных, предполагают непосредственное участие обучаемых в формировании необходимых знаний, навыков и умений. Монолог учителя при этом сменяется диалогом. Основной формой работы становится групповая.

Интерактивные методы предполагают изменение схемы коммуникации. Учитель выступает в качестве организатора процесса обучения и консультанта, но, ни в коем случае не является его центром. Главными в коммуникации становятся взаимные связи между учащимися, их взаимодействие и сотрудничество. При этом результат достигается взаимными усилиями всех участников образовательного процесса. Файзуллина А.Р. в данной связи отмечает необходимость уделения особого внимания условиям для самоопределения, самовоспитания, самореализации, самопознания учащихся, чтобы выявлялась уникальность каждого подростка, раскрывались его способности, личностные особенности, тип мышления и др. Продумывая проблемы занятости учащихся на уроке, не следует исключать такие утвердившиеся в массовой практике методические приемы, как развернутый ответ у доски, исторический диктант, соотнесение имени деятеля культуры с его произведениями, а имени политического лидера с конкретной эпохой, разъяснение сути исторического термина и т.д.

В последнее время в педагогической практике получили широкое распространение лабораторные, практические занятия, учебные лекции, семинары, групповые формы организации работы учащихся на уроке и т.д.

И конечно, немаловажную роль в организации взаимодействия учителя и ученика играют профессиональная подготовка учителя, его интеллект, развитая речь, внешний вид и многое другое. Ведь любые инновации, особенно если они внедряются сверху, не дадут положительного результата, не обеспечат высокое качество преподавания, пока не станут органичными для учителя. Исходя из этого, наиболее правильным было бы разумное сочетание тех приемов работы, которыми уже владеет преподаватель, и тех, которые он осваивает путем самообразования или с помощью системы повышения квалификации учителей, имеющейся в каждом регионе РФ.

Учителю следует стремиться к тому, чтобы содержательная, деятельностная и межличностная стороны учебного процесса были органично связаны. Достичь этого единства можно, используя разнообразные творческие задания – ролевые игры, рефераты, научные проекты, лабораторные исследования, конференции, семинары и т.д.

Однако, рассматривая организацию подготовки преподавательских кадров в вузе, современные педагоги отмечают негативное влияние современной образовательной программы, рассчитанной на обучение бакалавра, сроком в 4 года, не дающей полноту знаний и умений, необходимых для качественной подготовки квалифицированного ученого. Чему не способствует и система коммерческого образования, студенты которого чаще всего совмещают учебный процесс с работой. Еще одна проблема – обеспечение процесса обучения студента учебной литературой. В сравнении с советским периодом, серьезные теоретические исследования по актуальным проблемам методики выходят реже, чаще всего это поурочные методические разработки к учебникам. Однако плюсом развития информационных технологий, можно отметить доступность всего многообразия исторических документов и источников для анализа, которые при методически грамотной работе могут быть использованы в процессе проектной деятельности.

Несмотря на то, что историческое содержание урока ставит перед собой цель положительного воспитательного воздействия на ученика, очень часто внешнее воздействие, такое как неблагоприятные семьи, или просторы сети Интернет оказывают большее влияние, и зачастую отрицательное. Следовательно, необходимо больше уделять внимания качеству образовательного процесса в вузе, направленного на обучение будущих педагогов, в данном случае учителей истории. Ведь это те воспитатели, на которых лежит ответственность за процесс становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России, который в процессе обучения может овладеть глубокими знаниями по истории Отечества, использовать их в практической деятельности и повседневной жизни.

Литература:

1. Корнилова Л.В., Мачинская С.В. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов по формированию универсальных учебных действий учащихся // Педагогическое образование и наука. № 5. 2013. С. 94-98
2. Студеникин М.Т. Современные тенденции методики преподавания в школе // Преподавание истории в школе. №9. 2014, С.
3. Пасечник В.В. Современные дидактические требования к организации учебного процесса // Педагогическое образование и наука. № 1, 2015. С. 6-12
4. Файзуллина А.Р., Саглам Ф.А. Методы и формы организации учебной деятельности на уроках истории // Преподавание истории в школе. №9. 2014, С.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

**Зарипова Матлюба,
Кулдашев Миржон,
Санаев Якуб**

Гиждуванский педагогический колледж (Узбекистан, Бухара)

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПОДРОСТКОВОГО ПЕРИОДА

Подростковый период в развитии личности является во многом определяющим. В последнее время произошло переосмысление взгляда на то, каким является этот период. Произошел отход от позиции, что это - период бурь и страстей, к тому, что это период становления личности, изменений в психологии подростка.

Вопросами психолого-педагогических особенностей данного периода интересовались достаточно давно. Первые упоминания о необходимости выделения данного периода встречаются еще у мыслителей древней Греции. Они высказывали мнение о том, что это весьма несдержанные и непредсказуемые молодые люди.

В подростковом периоде есть большое количество проблем, отклонений, возможностей для аномального развития в силу психолого-педагогических особенностей данного периода развития. Мы остановимся на рассмотрении основных проблемных ситуаций, сопровождающих данный период и являющихся особенностями психолого-педагогического развития подросткового периода.

Во-первых, это фрустрация - состояние кажущейся недостижимости какой-либо цели. Подросток хочет, чтобы были удовлетворены определенные его потребности, просматривает свое будущее, видит, что это неосуществимо, и рисует его в мрачных тонах. Такое состояние может привести к депрессии, неврастению, и суициду.

Явления фрустрации наиболее изучены в отношении к барьерам в деятельности, и потому в дальнейшем речь будет идти именно о таких ситуациях, когда деятельность блокируется из-за непреодолимой преграды, хотя такими ситуациями ограничить сферу фрустрации нельзя. Есть неясности в том, к чему относить термин фрустрация: к внешней причине (ситуации) или к вызываемой ею реакции (психическое состояние или отдельные реакции).

Исходя из понятия фрустрации как психического состояния, мы даем ей такое определение: фрустрация - состояние человека, выражающееся в характерных особенностях переживаний и поведения и вызываемое объективно непреодолимыми (или субъективно так понимаемыми) трудностями, возникающими на пути к достижению цели или к решению задачи.

С. Розенцвейг выделил три типа фрустрирующих ситуаций. К первому он отнёс лишения (privation), т.е. отсутствие необходимых средств для достижения цели или удовлетворения потребности. В качестве иллюстрации «внешнего лишения», т.е. случая, когда фрустратор находится вне самого человека, Розенцвейг приводит ситуацию, когда человек голоден, а пищи достать не

может. Примером внутреннего лишения, т.е. при фрустраторе, корнящемся в самом человеке, может служить ситуация, когда человек чувствует влечение к женщине и вместе с тем сознает, что сам он настолько непривлекателен, что не может рассчитывать на взаимность. Второй тип составляют потери (deprivation). Примеры: смерть близкого человека; сгорел дом, в котором долго жили (внешняя потеря); Самсон, теряющий свои волосы, в которых по легенде заключалась вся его сила (внутренняя потеря).

Третий тип ситуации - конфликт. Иллюстрируя случай внешнего конфликта, Розенцвейг приводит пример с человеком, который любит женщину, остающуюся верной своему мужу. Пример внутреннего конфликта: человек хотел бы соблазнить любимую женщину, но это желание блокируется представлением о том, что было бы, если бы кто-нибудь соблазнил его мать или сестру.

Обычно выделяют следующие виды фрустрационного поведения: а) двигательное возбуждение - бесцельные и неупорядоченные реакции; б) апатия (в исследовании Р. Баркера, Т. Дембо и К. Левина один из детей в фрустрирующей ситуации лег на пол и смотрел в потолок); в) агрессия и деструкция, г) стереотипия - тенденция к слепому повторению фиксированного поведения; д) регрессия, которая понимается либо «как обращение к поведенческим моделям, доминировавшим в более ранние периоды жизни индивида», либо как «примитивизация» поведения (измерявшаяся в эксперименте Р. Баркера, Т. Дембо и К. Левина снижением «конструктивности» поведения) или падение «качества исполнения».

Далее нам необходимо выяснить природу фрустрационного поведения, чем оно обусловлено, как возникает и что несет в себе? Н. Майер отвечает на этот вопрос в своей монографии «Фрустрация: поведение без цели». Н. Майер разъяснял, что базовое утверждение его теории состоит не в том, что «фрустрированный человек не имеет цели», а «что поведение фрустрированного человека не имеет цели, т.е. что оно утрачивает целевую ориентацию». Майер иллюстрирует свой тезис примером, в котором двое людей, спешащих купить билет на поезд, затевают в очереди ссору, затем драку и оба в итоге опаздывают. Это поведение не содержит в себе цели добывания билета, поэтому, по определению Майера, оно является не адаптивным (удовлетворяющим потребность), а «фрустрационно спровоцированным поведением». Новая цель не замещает здесь старой.

Таким образом, мы видим, что данная психологическая особенность изучаемого периода несет крупные негативные последствия не достижения цели, что в подростковом возрасте может негативно сказаться на последующем развитии личности. Имея первоначально высокую мотивацию к достижению цели, подросток, боясь ее не достигнуть, охладевает и повторно не приступает к ее достижению.

Как мы видим, проблемы в подростковом периоде могут быть напрямую связаны с психолого-педагогическими особенностями данного периода, при этом иногда особенности воспитания играют большую роль в появлении делинквентного поведения, нежели особенности психологического развития.

Основные выводы, которые мы можем сделать, это то, что в подростковом периоде психика максимально подвержена различным негативным влияниям извне, ввиду своей несформированности. Поэтому необходимо обращать особое внимание на все факторы, влияющие на развитие подростков, оказывать поддержку в семье и серьезное педагогическое сопровождение в развитии.

Лаврик О.В

*кандидат психологических наук, доцент,
педагог-психолог гимназии №1797 «Богородская», Россия, г. Москва*

ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация

В статье приведены результаты диагностики функциональных состояний учащихся гимназии №1797 «Богородская» г. Москвы: активности, самочувствия, настроения. Диагностический срез сделан в конце учебного года, что позволяет, через оценку вышеназванных параметров функциональных состояний организма школьников сделать выводы о сохранении их работоспособности.

Ключевые слова: активность, настроение, самочувствие, работоспособность.

Под функциональными состояниями организма школьников принято понимать показатели активности, самочувствия и настроения.

Если обратиться к толковым словарям русского языка, то в словаре В.И.Даля понятия «активность», «настроение», «самочувствие» отсутствуют [1]. В словаре, С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведова имеются определения понятиям «настроение» и «самочувствие». Настроение определяется как «внутреннее, душевное состояние, склонность делать что-нибудь» [3, С. 395]. Самочувствие – это «состояние физических и душевных сил организма» [3, С.696].

В психологическом словаре под редакцией А.В.Петровского и М.Г.Ярошевского можно найти определения всех трех необходимых нам понятий. Остановимся на них подробнее.

Активность определяется как всеобщая характеристика живых существ, их собственная динамика, как источник преобразования или поддержания ими жизненно значимых связей с окружающим миром; присущая живому существу способность к самостоятельной силе реагирования [4. с.14]. В психологии активность выступает в соотношении с деятельностью, обнаруживаясь как динамическое условие ее становление, реализации и видоизменения, как свойство ее собственного движения. Она характеризуется в большей степени обусловленностью производимых действий, спецификой внутренних состояний человека непосредственно в момент «действия», в отличие от реактивности, когда действия обуславливаются предшествующей ситуацией; произвольностью, т.е обусловленностью целью человека, надситуативностью, т.е. выходом за пределы исходных целей, в отличие от приспособительности

как ограничения действий субъекта узкими рамками заданного; значительной устойчивостью деятельности в отношении принятой цели [4; с.15].

Самочувствие - «ощущение физиологической и психологической комфортности внутреннего состояния» [4, с.352]. Самочувствие может быть представлено в виде как некоторой обобщающей характеристики (самочувствие хорошее, плохое, бодрость, недомогание и др.), так и локализованных по отношению к определенным органам, системами функциям переживаний: ощущения дискомфорта в различных частях тел, трудностью выполнения определенных моторных и когнитивных актов и т.д. Характерные симптомы изменения самочувствия отчетливо проявляются при разных состояниях индивида (например, утомлении, напряжении, стрессе). Этим обусловлено традиционное использование симптоматики самочувствия в качестве основной группы признаков в субъективных методиках оценки психических состояний.

Настроения - «сравнительно продолжительные, устойчивые психические состояния умеренной или слабой интенсивности, проявляющиеся в качестве положительного или отрицательного эмоционального фона психической жизни индивида... Настроение является эмоциональной реакцией не на непосредственные последствия тех или иных событий, а на их значение для человека в контексте его общих жизненных планов, интересов и ожиданий. Сформировавшиеся настроения, в свою очередь, способны влиять на эмоциональные реакции по поводу происходящих событий, менять направления мыслей, восприятие и поведение человека» [4, с.230].

Влияют ли функциональные состояния на работоспособность человека, т. е. его возможности выполнять определенную деятельность на заданном уровне эффективности в течение определенного времени? Хорошее настроение школьника, его активность на уроках, отличное самочувствие в учебной и внеучебной деятельности, безусловно, свидетельствует, что психофизиологические ресурсы его организма не исчерпаны, а утомление после уроков полностью компенсируется отдыхом.

Снижение показателей функциональных состояний школьника, переход их в диапазон шкалы с отрицательными значениями: "плохое настроение», «плохое самочувствие», «пассивность» и т.д., может являться показателем чрезмерной учебной нагрузки.

Для изучения функциональных состояний учащихся гимназии в конце учебного года нами использовалась «Методика диагностики функциональных состояний, свойств нервной системы и адаптированности» [2; с.41]. Сущность оценивания функциональных показателей учащимися заключалась в том, что школьников просили соотнести свои состояния с рядом признаков по многоступенчатой шкале. Шкала эта состояла из индексов (3,2,1,0,1,2,3) и расположена была между парами слов противоположного значения, отражающих подвижность, скорость и темп протекания функций. Школьники выбирали и отмечали цифру, наиболее точно отражающую его состояние в момент обследования.

Ко всем параметрам предлагалось по 10 пар полярных понятий [2; с.41].

К параметру «активность» отнесены были состояния, переданные следующими парами слов: 1) пассивный - активный; 2) малоподвижный – подвижный; 3) медлительный – быстрый; 4) бездеятельный – деятельный; 5) безучастный – увлеченный; 6) равнодушный – взволнованный; 7) сонливый – возбужденный; 8) желание отдохнуть – желание работать; 9) соображать трудно – соображать легко; 10) рассеянный – внимательный.

К параметру «настроение»: 1) хорошее настроение – плохое настроение; 2) веселый – грустный; 3) счастливый – несчастный; 4) жизнерадостный – мрачный; 5) восторженный – унылый; 6) радостный – печальный; 7) спокойный – озабоченный; 8) полный надежд – разочарованный; 9) оптимистичный – пессимистичный; 10) довольный – недовольный

К параметру «самочувствие»: 1) самочувствие хорошее – самочувствие плохое; 2) чувствую себя сильным – чувствую себя слабым; 3) работоспособный – разбитый; 4) полный сил – обессиленный; 5) напряженный – расслабленный; 6) здоровый – больной; 7) отдохнувший – усталый; 8) свежий – изнуренный; 9) выносливый – утомленный; 10) бодрый – вялый.

Школьникам было предложено сделать свой выбор индексов по данным парам противоположных понятий. При обработке диагностических данных производилась перекодировка ответов школьников в бальную шкалу в соответствии с определенным ключом баллов. Положительные состояния всегда получали высокие баллы (максимальный балл -7), а отрицательные - низкие (минимальный балл – 1). Далее уже по баллам рассчитывались средние показатели по классам. Максимально возможный показатель – 70 баллов, минимальный -10 баллов. В исследовании принимали участие 326 школьников 5-х – 10-х классов гимназии № 1797 г. Москвы. Результаты опроса школьников приведены в таблице 1.

Таблица 1 Показатели функциональных состояний школьников как характеристика работоспособности

№	КЛАС С	ПАРАЛЛЕ ЛЬ	АКТИВНОС ТЬ	НАСТРОЕН ИЕ	САМОЧУВСТВ ИЕ
			(средний показатель по классу)		
1.	5	«А»	54,23	54,23	51,9
		«Б»	57,25	57,25	53,9
		«В»	56,0	56,0	55,9
2.	6	«А»	47,2	47,2	51,9
		«Б»	52,7	52,7	56,9
3.	7	«А»	53,5	53,5	46,5
		«Б»	46,5	46,5	46,4
4.	8	«А»	47,3	47,3	45,5
		«Б»	48,17	48,17	48,7
5.	9	«А»	43,3	43,3	43,7
		«Б»	41,88	41,88	44,4
6.	10	«А»	45,13	45,13	45,5
		«Б»	54,57	54,57	55,3

Из данных таблицы видно, что результаты активности учащихся различных гимназических классов колеблются в пределах от 41,88 баллов до 57,25. Результаты учащихся гимназии по параметру «настроение» находятся в пределах от 41,88 баллов до 57,25. А результаты по параметру «самочувствие» - в диапазоне от 43,7 баллов до 56,9.

Все показатели функциональных состояний учащихся гимназии имеют значение выше среднего уровня или иначе, уровень усталости и утомления школьников к концу учебного года не достигает 50% значения.

Это неплохие результаты для гимназии общеобразовательного типа, которые могут свидетельствовать, что учебная нагрузка учащихся соответствующим образом оптимизирована, чтобы не наносить вред их здоровью, созданная совокупность условий обучения и воспитания, способствует сохранению жизненных сил школьников, а уровень профессиональной компетентности учителей позволяет, обеспечивая грамотное сопровождение процесса образования, оказывать нужную помощь ученикам.

Список литературы:

1. Даль В.И. Толковый словарь русского языка. – М.:Изд-во Эксмо, 2002. – 736 с.
2. Диагностика психического развития детей: учебно-методическое пособие по курсу «Возрастная психология». /Сост. Е.В. Гурова, Н.Ф.Шляхта, Н.Н.Седова./ Под ред. И.В.Дубровина, А.Е.Лагутина. – М.: Институт молодежи, 1992. - 180 с.
3. Ожегов С.И., Шведов Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 800 слов и фразеологических выражений. – М.: Азбуковник, 1999. – 944 с.
4. Психология. Словарь / Под общ.ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.

Резяпова Р.А.

*к. психол. н., ст. преподаватель СФ БашГУ
г. Стерлитамак, РФ*

ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Проблема нравственности, духовно-нравственного формирования и развития личности в современной научной, в том числе педагогической психологии является наименее изученной и изучаемой. Особая значимость духовно-нравственного воспитания и развития молодежи обусловлена тем, что в обществе отмечается усиление технократизма, бездуховности и нестабильности жизни, разрушение нравственных ориентиров, наличие реального гуманистического кризиса, особенно влияющего на наименее приспособленную часть общества – молодежь [1, с. 47].

В этих условиях наибольшую актуальность приобретает проблема нравственного развития подрастающего поколения, результатом которой

является гуманное отношение человека не только к себе, но и другим людям, к обществу, природе.

Одним их ключевым решением данной проблемы явилось то, как в закон РФ «Об образовании» внесена поправка, гласящая, что основной задачей образования является формирование духовно – нравственной личности.

В концепции развития духовно-нравственной культуры и гражданской активности подростков и молодежи «Молодежь – стратегический ресурс Республики Башкортостан» на 2006-2015 годы, утвержденный Указом Президента Республики Башкортостан от 26 сентября 2006 года, основной целью является совершенствование системы духовно-нравственного воспитания, повышение социальной активности детей, подростков и молодежи.

В связи с этим особо актуальной становится проблема выявления эффективных психолого-педагогических условий нравственного развития личности будущих учителей, так как педагог в современном образовательном пространстве должен быть носителем духовно-нравственной культуры.

Под условиями психического развития в психологии понимают то, что оказывает определенное влияние на индивида, то есть внешние и внутренние обстоятельства, от которых зависят особенности, характеристики психического развития [4, с. 112].

Развитие личности в период ее обучения в профессиональном образовательном учреждении – важнейший и предельно сложный этап в её становлении, в процессе которого окончательно оформляется система чувств, идей, идеалов, мировоззрение. На данном этапе, в основном, завершается институциональное, специально созданное образовательными учреждениями психолого-педагогическое воздействие на человека. Студент должен быть подготовлен к реализации функций выбранной специальности в обществе, успешному включению в различные виды деятельности, оправданию своего общественного и профессионального значения при условии, что он сформирован как нравственно развитая личность.

Развитие личности, по мнению Г.Е. Залесского, есть по существу её нравственное развитие, так как, являясь продуктом, и вместе с тем субъектом общественных отношений, она не может развиваться вне взаимоотношений людей друг с другом, которые регулируются моральными нормами [3, с. 112].

Соответственно, в рамках профессионального образовательного учреждения необходимо создавать систему психолого-педагогических условий для нравственного развития студентов, будущих педагогов.

Как выше было сказано, понятие условия развития личности включает в себя совокупность факторов, состояний, действий, внешних и внутренних обстоятельств, на основе которых или благодаря которым совершается изучаемый процесс. Принято стержневые и определяющие условия анализировать как факторы какого-либо процесса, в качестве его причин и одновременно обеспечивающих процесс механизмов. Внешними условиями развития личности могут быть среда, в которой человек живет и растет, семья, процесс обучения, материальные условия жизни, этнокультурные особенности и другие. Внутренние условия можно подразделить следующим образом:

физиологические и психофизиологические (задатки, уровень здоровья, особенности конституции, мозга, органов чувств, пр.); психические (интеллект, речь, характер, мотивация, установки, знания и пр.); деятельностные условия, которые являются одновременно и внутренними и внешними (это связано с тем, что любые действия человека (внешнее) обусловлены мотивами (внутреннее)).

Психолого-педагогические условия необходимо отнести к внешним условиям, задаваемым личности образовательной системой. Сюда относят: профессионально-психологическую культуру педагога, особенности образовательных программ, процессов обучения и воспитания, наличие или отсутствие адекватного психолого-педагогического сопровождения и др.

Г.Г. Габуня предлагает классифицировать условия образовательного учреждения для нравственного развития учащихся по следующим группам:

1. Личностно-духовные – ценностные ориентации на духовную культуру и степень их реализации в процессе духовно-воспитательной деятельности, удовлетворенность этим процессом, использование духовно-нравственных ценностей в конструировании собственной социокультурной среды.

2. Психолого-педагогические – направленность духовно-воспитательного процесса, его качество, индивидуализация творческой деятельности, активизация самовоспитания и самосовершенствования духовного «Я», создание условий для самоактуализации.

3. Социально-психологические – обеспечение гуманистических отношений в процессе учебной деятельности, взаимопонимание и поддержка, атмосфера деловой активности, уважительное отношение к каждому, создание совместного социального пространства с возможностями широкого выбора личностной самореализации, наличие многоплановой социально-ценностной деятельности.

4. Организационно-методические – знания, умения, навыки по решению задач культурного роста учебного заведения, субъективных стремлений, интересов, запросов личности.

5. Материальные – санитарно-гигиенические и эстетические условия для творческой деятельности, экономические средства для приобретения оборудования.

6. Социально-демографические – возраст, пол, семейное положение, национально-культурные традиции [2, с. 117].

На наш взгляд, личностно-духовные, психолого-педагогические и социально-психологические условия можно объединить в одну группу, так как все они непосредственно затрагивают учебно-воспитательный процесс, реализуются в учебно-педагогическом взаимодействии студента и преподавателя в учебно-профессиональной деятельности.

Кроме того, благоприятное влияние на нравственное развитие личности в образовательном процессе имеет этическое содержание осваиваемых дисциплин. В этом смысле богатым потенциалом располагает профессиональное обучение молодежи помогающим (вспомогательным) профессиям, таким как медицинский работник, психолог, педагог и др. Статус

данных профессий основан на гуманистических принципах безусловного действия в интересах жизни и здоровья человека, на соблюдении требований нравственно-этического профессионального кодекса. Нравственная позиция личности должна охватить все направления деятельности специалиста в данной области. Приобщение студентов к профессионально-нравственной позиции в данных специальностях обязательно предполагает выработку духовно-нравственных принципов личности, формирование и развитие профессионально-значимых качеств, в основе которых лежат нравственные отношения личности – альтруизм, эмпатия, ответственность, дружелюбие, чуткость, терпимость, любовь и др.

Таким образом, проанализировав научную литературу по проблемам нравственности учащейся молодежи к психолого-педагогическим условиям развития данного феномена можно отнести: гуманистическую направленность учебно-воспитательного процесса, его качество; индивидуализацию учебно-профессиональной деятельности; наличие многоплановой социально-ценностной деятельности в рамках образовательного пространства; активизацию самосовершенствования нравственного «Я»; самоопределение студентов; профессионально-психологическую и нравственную культуру педагога, его технологическое мастерство; сотрудничество образовательного учреждения и семьи.

Литература

1. Братусь, Б. С. Нравственное сознание личности / Б. С. Братусь. – М. : Знание, 1985. – 64 с.
2. Габуня, Г. Г. Условия и факторы развития духовной культуры учителя : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.13 / Г. Г. Габуня. – М., 1998. – 22 с.
3. Залесский, Г.Е. Психология мировоззрения и убеждений учащихся / Г. Е. Залесский. – М. : Научная книга, 1994. – 420 с.
4. Ищенко, Т. В. Студенчество в социальной структуре общества : моногр. / Т. В. Ищенко. – 3-е изд., доп. и перераб. – Томск : Ризл, 2003. – 253 с.

Троицкая Г.Ю.

аспирант кафедры психологии

Санкт-Петербургской Академии постдипломного педагогического образования

г. Санкт-Петербург, РФ

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ЦИКЛА

Общая направленность современной цивилизации на достижение и получение материальных благ, как ведущих жизненных ценностей человека, в настоящее время стала причиной духовно-нравственного кризиса в российском обществе. И этот кризис, безусловно, не мог не затронуть такую сферу, как

образование и воспитание подрастающего поколения.

В развитом, динамично модернизирующемся обществе значительное влияние в качестве воздействующего фактора воспитания приобретают ценности, навязываемые массовой культурой, обильно пропагандируемые средствами массовой информации.

Традиционные же нравственные ценности отечественной и мировой культуры, сформировавшиеся на протяжении многих веков и составлявшие основу педагогики, искажаются и подменяются псевдоценностями современного мира.

В создавшихся условиях духовно-нравственного кризиса, затронувшего общество в целом, особую актуальность приобретают вопросы воспитания не просто потребителя материальных благ, но духовно богатого человека, нацеленного на созидание себя и окружающего мира в соответствии с принципами гуманизма, добра и любви.

В этой связи весьма значимыми становятся педагогические идеи, проникнутые формированием духовно богатой и общественно развитой личности с высокими нравственными качествами. Источниками формирования этих качеств является вся многогранная культура человечества, традиции, соединяющие общечеловеческие моральные нормы поведения в условиях исторического развития общества.

Проблема формирования духовно-нравственных ценностей является актуальной во все периоды становления личности. Однако, особое значение она приобретает в период отрочества, когда у подростков впервые пробуждается интерес к своему внутреннему миру, проявляющийся в самоуглублении и размышлении над своими переживаниями, мыслями.

Как известно, подростковый возраст – это трудный и важный этап в развитии личности. Одной из его характерных черт можно назвать личностную нестабильность, проявляющуюся и в неустойчивости нравственной. Кроме того, именно в этот период происходит, как отмечает Л.С. Выготский, «овладение внутренним миром», «возникновение жизненного плана, как известной системы приспособления, которая впервые осознается подростком» [1]. Именно в этом возрасте создаются предпосылки для становления смысло-жизненных ориентаций, поскольку подростковый возраст – это возраст открытия своего Я, оформления мировоззрения. В этот период осуществляется переход от сознания к самосознанию, выкристаллизовывается личность.

В связи со всем вышеизложенным, возникает необходимость такой целостной организации образовательного пространства, которая создавала бы условия для наполнения внутреннего мира подростков. И особая роль, безусловно, должна быть отведена духовно-нравственному воспитанию.

Определяющая роль в духовно-нравственном воспитании подростков принадлежит онтологической связи гуманистических и христианских ценностей, заложенной в содержании образования и обеспечивающих формирование целостного мировосприятия за счет расширения поля культуры.

Духовность и нравственность являются важнейшими базисными характеристиками личности. Духовность определяется, как устремленность

личности к избранным целям, ценностная характеристика сознания. Нравственность же представляет собой совокупность общих принципов поведения людей по отношению друг к другу и к обществу. В сочетании они составляют основу личности, где духовность – вектор ее движения (самовоспитания, самообразования, саморазвития) и является основой нравственности.

Духовно-нравственное воспитание личности представляет собой процесс организованного, целенаправленного воздействия педагога, воспитателя на духовную сферу личности. Это воздействие должно носить комплексный, интегрированный характер, опираться на определенную систему ценностей, заложенных в содержании образования и актуализируемую определенной позицией педагога.

Одной из основных причин, затрудняющих процесс формирования духовных ценностей в подростковом возрасте, является характерное для этого периода стремление к независимости и самостоятельности поступков и суждений. Именно это препятствует непосредственной трансляции духовных и нравственных идеалов от педагога к воспитаннику. И именно в этот период неоценимую помощь в воспитании и формировании духовно-нравственных ценностей может оказать многовековой пласт мировой музыкальной культуры.

Музыка, как часть духовной культуры, содержит три основные группы общечеловеческих ценностей – мировоззренческие, этические и эстетические, что соответствует классической триаде высших ценностей, определившихся в эстетике 18 века – истина, добро, красота.

Мировоззренческие идеи в музыке представлены системой обобщенных взглядов на окружающий мир и место человека в жизни, а также обусловленные этими взглядами убеждения, идеалы, принципы, определяющие отношения людей к миру, окружающей действительности и себе.

Этическая функция музыки тесно связана с мировоззренческой. Традиционно считается, что музыка и ее ценности воздействуют на человека, нравственно воспитывают его.

Французский просветитель Ш. Монтескье считал музыку средством, смягчающим человеческую природу, что являлось, по его мнению, важнейшим средством общественного воспитания.

Высокую воспитательную роль искусства и, в частности, музыки видел И. Кант, который писал, что изящные искусства делают людей культурнее. А став культурнее, человек более руководствуется властью разума, чем чувственными склонностями, закаляются его душевные силы в борьбе со злом и, таким образом, он способен чувствовать свою пригодность к высшей цели, которая от него сокрыта [2].

Эстетическая же функция музыки заключается в единстве и гармонии трех ценностных сторон: содержательности, совершенстве формы и красоте средств выражения.

В свете вышеизложенного представляет особый интерес исследование значения музыкального образования в процессе формирования ценностных и смысло-жизненных ориентаций подростков.

Для проверки гипотезы о положительной роли музыкального образования в формировании духовно-нравственных ценностей подростков, было проведено исследование, в котором приняли участие старшеклассники, обучающиеся в средней общеобразовательной школе с углубленным изучением предметов музыкального цикла, владеющие навыками игры на каком-либо музыкальном инструменте и ведущие активную концертную деятельность в возрасте 13-16 лет (30 человек). Кроме того, в исследовании принимали участие учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ, не изучающие музыкальные предметы и не владеющие игрой на музыкальных инструментах (38 человек). Обе выборки уравниены по показателям пола, возраста, социального статуса и др.

В качестве методик исследования использовались тест ценностных ориентаций М. Рокича [4] и тест смысложизненных ориентаций (СЖО) А.Н. Леонтьева [3]

Исследование ценностных ориентаций подростков по методике М. Рокича показало, что большинство старшеклассников-музыкантов отдали предпочтение среди терминальных ценностей творчеству, красоте природы и искусства, а также активной деятельной жизни, в то время, как учащиеся обычных школ на первое место поставили такие ценности, как здоровье, материальное благополучие и общественное признание. В группе инструментальных ценностей музыканты отдали предпочтение таким ценностям, как жизнерадостность и чуткость, а учащиеся обычных школ предпочли исполнительность и эффективность в делах. Полученные данные позволяют заключить, что подростки-музыканты менее прагматичны, чем их сверстники из обычных школ, и более открыты для духовного развития.

При исследовании смысложизненных ориентаций подростков по методике СЖО получены следующие результаты:

По шкале «цели в жизни» выявлены значимые различия между подростками, изучающими музыкальные предметы, и учащимися обычной школы, не изучающими музыку ($U=20,5$; $p=0,05$). То есть, можно сказать, что жизнь подростков-музыкантов имеет большую осмысленность, направленность и временную перспективу.

По шкале «процесс жизни» (эмоциональный интерес и насыщенность жизни) также выявлены значимые различия между двумя группами испытуемых ($U=17,00$; $p=0,005$). Показатели подростков-музыкантов значимо выше, чем не изучающих музыку. Это может быть связано с тем, что музыканты воспринимают свою жизнь, как более интересную, эмоционально насыщенную и осмысленную. Подростки-музыканты более удовлетворены своей жизнью в настоящем.

Значимые различия были выявлены и по шкале «результативность жизни» (удовлетворенность самореализацией) ($U=19,00$; $p=0,005$). Высокие показатели по этой шкале у подростков-музыкантов указывают на то, что, несмотря на различный уровень индивидуальной успешности, музыканты постоянно видят результат своей деятельности, как конкурсной, так и благотворительной, концертной, что позволяет им положительно оценивать прошедший период жизни.

По шкале «локус контроля» значимых различий между двумя группами испытуемых не выявлено.

По результатам проведенного исследования и обобщая все вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:

Проблема духовно-нравственного воспитания подростков является одной из ключевых проблем системы образования на современном этапе развития общества

В процессе формирования духовно-нравственных ценностей подростков положительную роль играет музыкальное образование, которое способствует большей осмысленности, эмоциональной насыщенности, направленности жизни подростков, удовлетворенности самореализацией, а также большей одухотворенности системы ценностей и открытости для духовного роста и развития.

Литература:

Выготский Л.С. Собрание сочинений. В 6 томах. Т 4.- М.: Педагогика, 1984.- с 244-268

Кант И. Критика способности суждения.- М.: Искусство, 1994, 367 с.

Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций - 2-е изд.- М.: Смысл, 2006г., 18 с.

Психологические тесты / под ред. А.А. Карелина. Т. 1.- М., 2000, с.25-29